

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

THALES HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES

PROJETO DE ROTA CICLOVIÁRIA PARA O VALE DO AÇO

CORONEL FABRICIANO

2018

THALES HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES

PROJETO DE ROTA CICLOVIÁRIA PARA O VALE DO AÇO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Mateus Araújo Maia

Coronel Fabriciano

2018

THALES HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES

PROJETO DE ROTA CICLOVIÁRIA PARA O VALE DO AÇO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Aprovados em: __/__/____. Por:

Mateus Araújo Maia

Marcos Ribeiro Macedo

Para Luna.

AGRADECIMENTOS

A meu pai, que nunca mediu esforços para me oferecer uma educação de qualidade, além de ter incentivado o uso da bicicleta desde a minha infância, e me mostrado o potencial desse veículo. A minha mãe e ao restante da família, que me apoiou durante o caminho neste curso. Aos meus amigos, que foram fundamentais para que eu acreditasse em mim mesmo. Ao meu orientador, que apoiou o tema de minha escolha desde o início e deu suporte durante todo o percurso. A todos que contribuíram e continuam contribuindo com a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte, seja na comunidade científica ou não.

*“Um observador que só vê as coisas
de fora, não vê nada.”*

Marcel Proust

RESUMO

PROJETO DE ROTA CICLOVIÁRIA PARA O VALE DO AÇO

A mobilidade urbana é um dos principais desafios de gestão das cidades. O crescimento populacional, a facilidade na obtenção de um veículo motorizado próprio e a falta de investimentos no transporte público têm dificultado o deslocamento nas cidades. A mobilidade urbana por bicicleta, historicamente popular em alguns países como Holanda e Dinamarca, tem ganhado espaço no Brasil nos últimos anos. O uso da bicicleta como meio de transporte apresenta diversos benefícios, como economia de tempo no trânsito, economia de dinheiro, não polui o meio ambiente e faz bem para a saúde. Para que o deslocamento por bicicleta seja feito com qualidade e para que a população se sinta incentivada a usar esse veículo, é necessário oferecer uma infraestrutura de qualidade para esse fim, proporcionando segurança e bem-estar ao ciclista e aos outros usuários do espaço, como pedestres e motoristas. Dessa forma, o objetivo desse estudo é o planejamento de uma rota cicloviária para o Vale do Aço, que conecte os centros de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, visando promover a mobilidade urbana sustentável por bicicleta por meio da implantação de uma infraestrutura adequada, segundo normas e manuais vigentes, no que diz respeito a pavimentação, sinalização, drenagem e iluminação, além de itens especiais para bicicletas, como paraciclos e bicicletários. O estudo preliminar avaliou as características da infraestrutura existente no percurso traçado para a rota através de um método de avaliação rápida de vias ciclísticas, e por meio da análise dos resultados, soluções foram apresentadas para cada trecho do percurso.

Palavras-chave: Infraestrutura cicloviária. Mobilidade urbana. Transporte por bicicleta. Engenharia de transportes.

ABSTRACT

CYCLE ROUTE PROJECT FOR THE VALE DO AÇO REGION

Urban mobility is one of the main challenges of city management. Population growth, the ease of obtaining a private motor vehicle and the lack of investment in public transportation have made it difficult to move around in cities. Urban mobility by bicycle, historically popular in some countries such as Netherlands and Denmark, has gained space in Brazil in recent years. The use of the bicycle as a means of transportation brings several benefits, such as saving time in traffic, saving money, it does not pollute the environment and it is healthy. In order for cycling to be performed with quality and for the population to feel encouraged to use this vehicle, it is necessary to offer a quality infrastructure for this purpose, providing safety and well-being to the cyclist and to the other users of the road, such as pedestrians and drivers. Thus, the objective of this study is the planning of a cycle route for the Vale do Aço region, which connects the centers of its three main cities, Ipatinga, Coronel Fabriciano and Timóteo, aiming to promote sustainable urban mobility by bicycle through the implantation of an adequate infrastructure, according to standards and manuals, with regard to paving, signaling, drainage and lighting, as well as special items for bicycles, such as bicycle racks and bicycle parking lots. The preliminary study evaluated the characteristics of the existing infrastructure in the path traced to the route through a method of rapid evaluation of cycle paths, and through the analysis of the results, solutions were presented for each section of the route.

Keywords: Cycling infrastructure design. Urban mobility. Bicycle transport. Transportation engineering.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ESPAÇO NECESSÁRIO PARA O CICLISTA.....	34
FIGURA 2 – PARACICLO, MODELO “U INVERTIDO”.....	42
FIGURA 3 – MODELOS DE PARACICLO NÃO RECOMENDADOS.	42
FIGURA 4 – EXEMPLO DE BICICLETÁRIO EM SÃO PAULO.....	43
FIGURA 5 – CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO.	50
FIGURA 6 – RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO.	50
FIGURA 7 – PLACA DE CIRCULAÇÃO COMPARTILHADA DE CICLISTAS E PEDESTRES.....	51
FIGURA 8 – TRÂNSITO DE PEDESTRES E CICLISTAS.	51
FIGURA 9 – CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETAS.	52
FIGURA 10 – DIAGRAMAÇÃO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO.	53
FIGURA 11 – FORMA E COR DA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	54
FIGURA 12 – ITEM 5.11 DO MANUAL, A RESPEITO DE CICLISTAS E PEDESTRES.....	54
FIGURA 13 – SINAL A-30A, TRÂNSITO DE CICLISTAS.....	55
FIGURA 14 – SINAL A-30B, PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS.	56
FIGURA 15 – SINAL A30-C, TRÂNSITO COMPARTILHADO POR CICLISTAS E PEDESTRES.....	57
FIGURA 16 – SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA.	57
FIGURA 17 – DIAGRAMAÇÃO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA.	58
FIGURA 18 – MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA AO LONGO DA VIA.....	59
FIGURA 19 – MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO.....	60
FIGURA 20 – MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO EM CICLOFAIXA.	61
FIGURA 21 – SÍMBOLO SIC.....	61
FIGURA 22 – SÍMBOLO INDICATIVO DE ROTA DE BICICLETA (CICLOROTA).	62
FIGURA 23 – BOCA DE LOBO COM GRELHA NO INTERIOR DE UMA CICLOFAIXA.	63
FIGURA 24 – BOCA DE LOBO DO TIPO CHAPÉU.	63
FIGURA 25 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO PARA LOCAL DE RESIDÊNCIA, FAIXA ETÁRIA, SEXO E RENDA FAMILIAR.....	68
FIGURA 26 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO.	69
FIGURA 27 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO.	70
FIGURA 28 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO.	71
FIGURA 29 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO.	72
FIGURA 30 – GRÁFICO DE ELEVAÇÃO.....	76
FIGURA 31 – TRECHO 01.....	78
FIGURA 32 – SINALIZAÇÃO INDICANDO PASSAGEM SUBTERRÂNEA PARA PEDESTRES E CICLISTAS A FRENTE.	79
FIGURA 33 – PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO CENTRO DE IPATINGA.....	80
FIGURA 34 – PRAÇA DA BÍBLIA, CENTRO DE IPATINGA.	80
FIGURA 35 – PRAÇA DA BÍBLIA, CENTRO DE IPATINGA.....	80
FIGURA 36 – CICLOVIA NO CENTRO DE IPATINGA, SENTIDO BAIRRO IGUAÇU.....	81
FIGURA 37 – TRECHO 02.....	82
FIGURA 38 – PASSARELA SOBRE A BR-381.....	83
FIGURA 39 – TRECHO SEM INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA, BAIRRO IGUAÇU.....	83
FIGURA 40 – TRECHO SEM INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA, BAIRRO IGUAÇU.....	83
FIGURA 41 – TRECHO 03.....	84
FIGURA 42 – TRECHO DE CICLOVIA NA BR-381.....	85
FIGURA 43 – AREIA NA CICLOVIA, BR-381.....	85
FIGURA 44 – CRUZAMENTO NA ENTRADA DO BAIRRO INDUSTRIAL.....	86
FIGURA 45 – CICLOVIA NA BR-381, SENTIDO BAIRRO HORTO.....	86

FIGURA 46 – TRECHO 04.....	87
FIGURA 47 – BAIRRO HORTO.....	88
FIGURA 48 – BAIRRO HORTO.....	88
FIGURA 49 – BAIRRO HORTO.....	89
FIGURA 50 – TRECHO 05.....	90
FIGURA 51 – SINALIZAÇÃO INFORMANDO SOBRE A TRAVESSIA DE CICLISTAS A FRENTE.....	91
FIGURA 52 – CICLOVIA E PASSARELA COM EXCESSO DE DETRITOS NO PAVIMENTO.....	91
FIGURA 53 – CICLOVIA EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO OU MEDIDAS MODERADORAS DE TRÁFEGO IMPLANTADAS.....	92
FIGURA 54 – ALÇAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO DA CICLOVIA.....	92
FIGURA 55 – CICLOVIA SENTIDO BAIRRO AMARO LANARI.....	92
FIGURA 56 – TRECHO 06.....	93
FIGURA 57 – AVENIDA BRASÍLIA, BAIRRO AMARO LANARI.....	94
FIGURA 58 – AVENIDA BRASÍLIA, BAIRRO AMARO LANARI.....	95
FIGURA 59 – SAÍDA DO BAIRRO AMARO LANARI, SENTIDO BAIRRO MANGUEIRAS.....	95
FIGURA 60 – TRECHO 07.....	96
FIGURA 61 – CICLOVIA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SEGREGAÇÃO POR BLOCOS DE CONCRETO.....	97
FIGURA 62 – TRECHO DE CICLOVIA.....	97
FIGURA 63 – TRECHO DE CICLOVIA, SENTIDO BAIRRO MANGUEIRAS.....	98
FIGURA 64 – TRECHO 08.....	99
FIGURA 65 – BAIRRO MANGUEIRAS.....	100
FIGURA 66 – AVENIDA DR. RUBENS SIQUEIRA MAIA, BAIRRO SANTA TEREZINHA.....	100
FIGURA 67 – BAIRRO SANTA TEREZINHA, SENTIDO CENTRO DE CORONEL FABRICIANO.....	100
FIGURA 68 – TRECHO 09.....	101
FIGURA 69 – CENTRO DE CORONEL FABRICIANO.....	102
FIGURA 70 – CENTRO DE CORONEL FABRICIANO.....	102
FIGURA 71 – TRECHO 10.....	103
FIGURA 72 – PONTE MARIANO PIRES PONTES, A “PONTE NOVA”, SENTIDO TIMÓTEO.....	104
FIGURA 73 – TRECHO DE CICLOVIA APÓS A PONTE MARIANO PIRES PONTES, TIMÓTEO.....	105
FIGURA 74 – CRUZAMENTO PERIGOSO E SEM MEDIDAS DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO IMPLANTADAS.....	105
FIGURA 75 – RUA CENTO E VINTE OITO, SENTIDO BAIRRO SANTA MARIA.....	105
FIGURA 76 – TRECHO DE CICLOVIA NA RUA CENTO E VINTE OITO, SENTIDO BAIRRO SANTA MARIA.....	106
FIGURA 77 – TRECHO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, BAIRRO SANTA MARIA.....	106
FIGURA 78 – TRECHO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA.....	106
FIGURA 79 – TRECHO 11.....	107
FIGURA 80 – AVENIDA SENADOR MILTON CAMPOS, TIMÓTEO.....	108
FIGURA 81 – CALÇADA NA AVENIDA SENADOR MILTON CAMPOS, TIMÓTEO.....	109
FIGURA 82 – OBSTÁCULOS NA CALÇADA DA AVENIDA SENADOR MILTON CAMPOS, TIMÓTEO.....	109
FIGURA 83 – PLACA INDICANDO O INÍCIO DA PISTA EXCLUSIVA PARA CICLISTAS NO CENTRO DE TIMÓTEO.....	109
FIGURA 84 – PISTA EXCLUSIVA PARA CICLISTAS NO CENTRO DE TIMÓTEO.....	110
FIGURA 85 – CENTRO DE TIMÓTEO.....	110
FIGURA 86 – TRECHO 12.....	111
FIGURA 87 – CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VERTICAL, BAIRRO FUNCIONÁRIOS.....	112
FIGURA 88 – TRECHO SEM INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA IMPLANTADA, BAIRRO TIMIRIM.....	112

FIGURA 89 – CRUZAMENTO E ROTATÓRIA ANTES DO FIM DO PERCURSO DO TRECHO 12.	112
FIGURA 90 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 01	114
FIGURA 91 – PLANO DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 01.....	115
FIGURA 92 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 02.	116
FIGURA 93 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 02.	117
FIGURA 94 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 03.	118
FIGURA 95 – PLANO DE ILUMINAÇÃO PARA O TRECHO 03.	119
FIGURA 96 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 04, PROPOSTA 01.	120
FIGURA 97 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 01, PROPOSTA 02.	122
FIGURA 98 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 04.	123
FIGURA 99 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 05.	124
FIGURA 100 – PLANO DE ILUMINAÇÃO PARA O TRECHO 05.	125
FIGURA 101 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 06.	126
FIGURA 102 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 06.	127
FIGURA 103 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 07.	128
FIGURA 104 – PLANO DE ILUMINAÇÃO PARA O TRECHO 07.	128
FIGURA 105 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 08.	130
FIGURA 106 – PLANO DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 08.	130
FIGURA 107 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 09.	132
FIGURA 108 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 09.	133
FIGURA 109 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 10.	135
FIGURA 110 – PLANO DE ILUMINAÇÃO PARA O TRECHO 10.	135
FIGURA 111 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 11.	137
FIGURA 112 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 11.	138
FIGURA 113 – PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O TRECHO 12.	139
FIGURA 114 – PLANO DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA O TRECHO 12.	140
FIGURA 115 – PROJETO DE ROTA CICLOVIÁRIA PARA O VALE DO AÇO.	141

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 01.....	79
TABELA 2 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 02.....	82
TABELA 3 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 03.....	84
TABELA 4 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 04.....	87
TABELA 5 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 05.....	90
TABELA 6 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 06.....	94
TABELA 7 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 07.....	96
TABELA 8 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 08.....	99
TABELA 9 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 09.....	101
TABELA 10 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 10.....	103
TABELA 11 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 11.....	108
TABELA 12 – AVALIAÇÃO DO TRECHO 12.....	111

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	OBJETIVOS	17
2.1	<i>Objetivo principal</i>	17
2.2	<i>Objetivos secundários</i>	17
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	18
3.1	<i>Contexto histórico</i>	18
3.2	<i>O transporte urbano</i>	20
3.3	<i>Histórico do transporte urbano nas cidades</i>	21
3.4	<i>Modos de transporte urbano – a bicicleta</i>	21
3.5	<i>Histórico do uso da bicicleta como meio de transporte</i>	24
3.5.1	<i>A história do uso da bicicleta em Amsterdã</i>	24
3.5.2	<i>Ciclismo em Copenhague</i>	25
3.6	<i>O uso da bicicleta no Brasil contemporâneo</i>	26
3.7	<i>Projeto Geométrico de Travessias Urbanas</i>	32
3.7.1	<i>Bicicletas</i>	33
3.7.2	<i>Características gerais</i>	33
3.7.2.1	<i>Espaço necessário</i>	33
3.7.2.2	<i>Desempenho</i>	34
3.7.2.3	<i>Tipos de vias para bicicleta</i>	35
3.7.2.3.1	<i>Pistas compartilhadas</i>	35
3.7.2.3.2	<i>Ciclofaixa</i>	35
3.7.2.3.3	<i>Ciclovias</i>	36
3.7.2.4	<i>Seleção de vias para bicicleta</i>	36
3.7.2.5	<i>Pista compartilhada</i>	39
3.7.2.6	<i>Acostamentos pavimentados</i>	39
3.7.2.7	<i>Faixas externas mais largas</i>	40
3.7.3	<i>Estacionamento para bicicleta</i>	40
3.7.4	<i>Requisitos essenciais o planejamento cicloviário</i>	43
3.7.5	<i>Pavimentação</i>	44
3.7.5.1	<i>Pavimentos de concreto</i>	45
3.7.5.2	<i>Pavimento em concreto simples</i>	47
3.7.5.3	<i>Pavimentos betuminosos</i>	48
3.7.6	<i>Iluminação</i>	48
3.7.7	<i>Sinalização</i>	49
3.7.7.1	<i>Sinalização vertical de regulamentação</i>	50
3.7.7.2	<i>Sinalização vertical de advertência</i>	53
3.7.7.3	<i>Sinalização horizontal</i>	59
3.7.8	<i>Drenagem</i>	62
4	METODOLOGIA	64
5	DESENVOLVIMENTO	66
5.1	<i>Perfil do ciclista</i>	67
5.2	<i>Estudos preliminares</i>	73
5.2.1	<i>A escolha do traçado</i>	74
5.2.2	<i>Avaliação preliminar do traçado da rota cicloviária por trecho</i>	77
5.2.2.1	<i>Trecho 01</i>	77
5.2.2.2	<i>Trecho 02</i>	81

5.2.2.3	Trecho 03	83
5.2.2.4	Trecho 04	86
5.2.2.5	Trecho 05	89
5.2.2.6	Trecho 06	93
5.2.2.7	Trecho 07	95
5.2.2.8	Trecho 08	98
5.2.2.9	Trecho 09	101
5.2.2.10	Trecho 10	102
5.2.2.11	Trecho 11	107
5.2.2.12	Trecho 12	110
5.2.2.13	Conclusões da avaliação preliminar	113
6	RESULTADOS	113
7	CONCLUSÃO	141
	REFERÊNCIAS	143
	ANEXO	150

1 INTRODUÇÃO

Em 2012, todas as semanas um ciclista morreu no trânsito em São Paulo, a maior cidade do Brasil, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo). Em 2016, foram 20 mortes, e de acordo com a Infosiga, uma iniciativa do governo de São Paulo que monitora a segurança no trânsito, em novembro de 2017 foram registrados 31 óbitos (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). Uma cidade conhecida por um tráfego caótico poderia ter o ciclismo como uma alternativa para aliviar seus problemas de mobilidade, mas os motoristas não respeitam os ciclistas e os ciclistas não têm uma boa infraestrutura para usar a bicicleta com segurança. O número de acidentes e a falta de infraestrutura fazem com que as pessoas não considerem usar a bicicleta para fazer seus trajetos rotineiros, e isso coloca mais pessoas em carros e ônibus, deixando a cidade congestionada e agravando outros problemas, como a poluição do ar. É uma realidade em muitas cidades, especialmente nos países em desenvolvimento, mas não é a realidade em todos os lugares. Em muitas cidades ao redor do mundo, a bicicleta está sendo cada vez mais usada a cada dia, incluindo cidades que têm o uso desse meio de transporte como parte de sua história, como Amsterdã e Copenhague. (PELZER, 2010). Uma das principais razões observadas pelos cientistas para explicar o elevado número de usuários de bicicletas em países como Holanda e Dinamarca é a infraestrutura física disponível e políticas de incentivo de seu uso (PUCHER; BUEHLER, 2008), juntamente com fatores culturais (RIETVELD; DANIEL, 2004). O que as pessoas precisam para optar pelo uso de uma bicicleta no lugar de um carro é se sentir seguro durante a prática do ciclismo, além de políticas que promovam o uso da bicicleta e desencorajam o uso do veículo privado.

Transformar a mobilidade urbana é complexo e envolve questões que vão além da infraestrutura, mas sua implantação e manutenção tem se mostrado determinante para a adesão de novos ciclistas, pois para a mobilidade urbana por bicicleta, a infraestrutura implantada é responsável pela demanda, e não o contrário, como em muitos setores, como a mobilidade urbana por veículos automotores, em que vias são duplicadas, novas vias, túneis, pontes e viadutos são construídos para uma demanda já existente e crescente. O uso da bicicleta, ao contrário, aumenta quando a infraestrutura é implantada ou ampliada. Em 2012 foi aprovada a Lei Federal 12.587, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece orientações para a priorização da bicicleta, do pedestre e do transporte público nas políticas públicas. Essa lei é de fundamental importância para inserir o

planejamento urbano cicloviário nos planos dos órgãos municipais responsáveis, e dar visibilidade para essa forma de transporte.

A região do Vale do Aço, principalmente a cidade de Ipatinga, tem, desde a implantação da Usiminas, uma rota cicloviária considerável, se comparada com cidades do mesmo porte no Brasil. Apesar disso, hoje, percebe-se que a mobilidade por bicicleta não é incentivada na cidade, pois as rotas cicloviárias existentes estão em sua maioria sem manutenção, sem sinalização adequada e possui vários trechos que não proporcionam segurança para os ciclistas.

Este projeto constitui o planejamento de uma rota cicloviária para o Vale do Aço, que conecte os centros de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, visando promover a mobilidade urbana sustentável por bicicleta por meio da implantação de uma infraestrutura adequada, segundo normas e manuais vigentes, projetada servindo-se de técnicas e soluções usadas em projetos cicloviários bem sucedidos ao redor do mundo, tendo em vista o bem estar do trânsito para todos os meios de transporte que o compõem, além de melhorar a qualidade de vida no Vale do Aço, com mais segurança, diminuição da emissão de poluentes e da poluição sonora, estímulo à atividade física e incentivo ao comércio local.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal

Desenvolver um projeto de rota cicloviária, a fim de interligar os centros de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.

2.2 Objetivos secundários

Propor um percurso que melhor atenda às necessidades dos ciclistas, baseado nas vias existentes, na topografia e em sua extensão.

Avaliar e analisar a condição atual da infraestrutura cicloviária no percurso escolhido para compor a rota cicloviária.

Definir as necessidades de projeto para implementação da rota cicloviária no percurso escolhido.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O referencial teórico busca amparar, documentar e dar coerência ao estudo. Apresenta-se: o contexto histórico acerca da mobilidade urbana e o uso de veículos, as características da bicicleta e da infraestrutura cicloviária, o uso da bicicleta como meio de transporte, projeto geométrico de travessias urbanas e o uso da bicicleta no Brasil contemporâneo. Foram consultados livros, manuais, cartilhas, artigos, monografias, dissertações, teses, mídias eletrônicas, reportagens e documentários audiovisuais que tratam desse tema, em diferentes níveis e por diferentes ângulos, a fim de trazer um estudo amplo, compreendendo uma diversidade de fatores para melhor entendimento do tema.

3.1 Contexto histórico

O modelo de transporte por automóvel particular amplamente difundido em todo o mundo hoje teve início com a expansão do capitalismo no pós-segunda guerra mundial. Segundo David Harvey, em seu livro “A condição pós-moderna” de 1992, o processo de construção das cidades a partir da dinâmica mercadológica aconteceu com a expansão do modelo capitalista, onde o automóvel passou a figurar como o símbolo material de progresso e da maior liberdade de consumo que o período pós-guerra permitiu, aliado a necessidade de rápida reconstrução das cidades afetadas. Os Estados Unidos passaram a ser um exemplo de modelo a ser seguido e exerceu um papel de destaque na internacionalização do modo de produção e do consumo de bens, tendo como consequência a estruturação dos espaços urbanos para uma forma de deslocamento rápida. Essa nova concepção de espaço e tempo transformaram a reprodução social em todo o mundo. Ainda de acordo com Harvey (1992), o que desencadeou esse processo foi o desenvolvimento expansionista direcionado pelo corporativismo, que por meio de um projeto global hegemônico, foi substancializado pelo crescimento do sistema de produção capitalista e da incorporação ideológica e cultural do liberalismo por governos e corporações, que tinham consciência do potencial da publicidade para consolidar um novo estilo de vida no imaginário coletivo. Dessa forma, a industrialização e a urbanização passaram a ser consideradas pilares da modernidade. Em sua obra “Revolução Urbana” de 1999, Henry Lefebvre utilizou o termo “cidade industrial” para se referir ao meio urbano como o resultado de um processo histórico que diferencia a cidade do campo, e essa “cidade industrial” vinculou a cidade e o campo à lógica capitalista. A partir de então, no período pós-guerra, o urbanismo modernista se tornou o principal modelo de organização das cidades, por meio de políticas de

planejamento e produção em massa que segundo Harvey (1992), para se manterem democráticas, seguiram por duas linhas de atuação. De um lado, foram feitos investimentos em habitação, previdência social e bem-estar, e por outro lado, para o avanço do capitalismo, foram feitos investimentos em infraestrutura por meio da construção de estradas, pontes e túneis, para servirem ao automóvel, cimentando uma tendência global de reconstrução espacial e reorganização urbana. Segundo Sachs (2007), com as revoluções dos transportes e da comunicação, o mundo encolheu, e por meio desses avanços é que se instauraram fenômenos de mundialização de comportamentos, como o uso do automóvel, e que se manifestam de maneira desigual em diferentes campos. A conexão entre cidade e indústria e a visão deste espaço como produtor de bens necessários ao estilo de vida pós-moderno, segundo Lefebvre (1974), criou o senso comum da cidade enquanto máquina que produz progresso e liberdade individual, através da conquista de bens de consumo, onde o automóvel ganhou posição de destaque de símbolo máximo. Dessa maneira, o automóvel não é visto apenas como um instrumento de locomoção, e segundo Silva (2009), a posse e uso do mesmo passa a ser considerado uma prática de reprodução da vida social e símbolo de status, virilidade, maturidade e poder. O seu uso é um exemplo de subordinação das práticas sociais à lógica da produção capitalista, onde a velocidade da produção e reprodução são requisitos fundamentais (SILVA, 2009).

No Brasil e em outros países em desenvolvimento, o uso do automóvel e a introdução de sua cadeia produtiva, aumentaram as relações de dependência do mesmo, que não se referem apenas ao aspecto econômico, mas que decorreram da imposição de valores dos países hegemônicos com a justificativa de uma expansão de mercados. Essa relação de dominação que os países hegemônicos tiveram para com os países em desenvolvimento resultou na importação de modelos de cidades orientados para o automóvel.

O modelo de planejamento urbano voltado para o automóvel começou a ser questionado a partir do final do século XX, na Europa, decorrente do aumento do número de acidentes de trânsito, e no final da década de 1960, com a crise do petróleo. Nos Estados Unidos esse modelo começou a ser posto em dúvida a partir da década de 1990, por pressão de órgãos ambientalistas, e no Brasil a questão começou a entrar em pauta e ter destaque a partir do início do século XXI. Em todo o mundo existe um movimento tomando forma que propõe um uso mais humano das cidades, com foco na responsabilidade ambiental e na qualidade de vida. Um dos maiores símbolos dessa nova maneira de usar a cidade é a bicicleta.

3.2 O transporte urbano

A estrutura do espaço físico ocupado pelas pessoas é integralmente voltada para vias de deslocamento. Análises arqueológicas atestam que as estradas se originaram a partir de trilhas pré-históricas em regiões da Ásia (CENTRO DE PESQUISA APLICADA DA USP, 1999). De acordo com o dicionário Aurélio, o significado de trilha compreende caminho marcado por trilho, caminho a percorrer e a seguir, local a ser pisado, calcado (FERREIRA, 2009). E acrescenta-se com o dicionário Michaelis o conceito de vestígio deixado por uma pessoa ou animal em seu local de passagem (MICHAELIS, 1998). As trilhas foram então as primeiras vias de deslocamento, e que com o passar do tempo e a evolução do homem, se expandiu e se adequou as necessidades do momento. O caminho aberto pelo homem em meio a floresta foi crescendo junto com a sua necessidade de se transportar para cada vez mais longe, e para se adaptar aos meios de transporte originados ao longo desse tempo, como a carroça, os trens e posteriormente os carros. No Brasil, a inauguração da primeira estrada de rodagem oficialmente reconhecida aconteceu em 1861 (DNIT, 2004). Antes disso, os caminhos usados para ligar as cidades e vilas era chamado de caminho de carroça, ainda em caráter primitivo. Os caminhos foram se expandindo junto com as aglomerações de pessoas e a estrutura das cidades foi tomando a forma que conhecemos hoje, voltada para o deslocamento. A disposição da cidade consiste de quadras, ruas e avenidas (BENEVOLO, 1993), e, portanto, deve-se reconhecer a grande importância que a infraestrutura de transporte tem na qualidade de vida das pessoas.

As atividades essenciais para vida nas grandes cidades dependem de um sistema de deslocamento de qualidade, que atenda a demanda e seja seguro e eficiente, para todas as classes sociais. Proporcionar qualidade na mobilidade da população constitui um fator primordial para o desenvolvimento econômico e social nas cidades (FERRAZ; TORRES, 2004). O transporte compreende o deslocamento de pessoas e de produtos. O indivíduo faz viagens por diversos motivos, como por trabalho, educação, serviços e lazer. Além do deslocamento individual, também ocorre dentro da cidade o transporte de carga.

Os modos de transporte podem ser a pé, de bicicleta, montado em animal ou em veículo rebocado por animal, motocicleta, carro, ônibus, bonde, embarcação, metrô, trem e helicóptero, entre outros (FERRAZ; TORRES, 2004). Para o transporte de carga acrescenta-se o caminhão. A classificação do modo de transporte se divide inicialmente entre não motorizado e

motorizado.

3.3 Histórico do transporte urbano nas cidades

Até meados do século XVII, o deslocamento nas cidades era realizado a pé, ou com auxílio animal. Antes da Revolução Industrial os deslocamentos dentro do contexto urbano eram mínimos, uma vez que a maioria dos trabalhos eram realizados nas próprias residências (DUARTE, 1999). Após a industrialização, criou-se a necessidade de se deslocar para as fábricas, onde o trabalho passou a ser feito. A partir de então, passou-se a buscar soluções para o transporte coletivo da população, a fim de transportar a maior quantidade possível de indivíduos, no menor tempo e com menor esforço. Surgiram assim os primeiros bondes, posteriormente os ônibus com tração mecânica e elétrica, o trem urbano, o metrô e o transporte por água. No final do século XIX surgiram os primeiros carros, que mudariam para sempre a relação do homem com a mobilidade urbana. Em torno de 1920, o deslocamento urbano era essencialmente feito por transporte público, mas com o aparecimento do automóvel e seu aperfeiçoamento, o transporte coletivo foi sendo gradativamente substituído pelo transporte individual. Nos Estados Unidos, a partir de 1910, a substituição do transporte público para o privado se deu de forma intensa (GRAY; HOEL, 1992).

A forma como as cidades se expandiram está diretamente ligada aos meios de transporte disponíveis, determinando distâncias e localização dos serviços, entre outras características. Não por acaso, as primeiras cidades se constituíram nas margens dos rios, uma vez que o meio de transporte mais comum era por embarcação. Com o surgimento dos veículos, o raio das cidades partindo do centro pode ser aumentado, dada a facilidade de locomoção das regiões periféricas para o centro.

3.4 Modos de transporte urbano – a bicicleta

A bicicleta foi inventada na Inglaterra em 1839 (FERRAZ; TORRES, 2004). No final do século XIX já se usava o modelo com pneu e câmara de ar, muito parecido com o modelo mais comum atualmente. Por seu baixo custo e flexibilidade de uso, a bicicleta foi muito utilizada como meio de transporte até meados de 1920. A partir de 1930, com a crescente participação do automóvel como veículo de transporte, o uso da bicicleta diminuiu, principalmente nos países

desenvolvidos. Depois da era de ouro do automóvel, a bicicleta voltou a entrar no foco das discussões na busca por um meio de transporte que, entre outros aspectos, seja não poluente e não consuma energia não renovável.

O uso da bicicleta como meio de transporte necessita motivação. O indivíduo necessita primeiramente se sentir seguro, e, partindo desse ponto, o incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte deve começar com um projeto de infraestrutura, que ofereça ao ciclista o ambiente mais adequado a sua locomoção.

A implantação de uma infraestrutura adequada é fundamental, mas não funciona isoladamente e como única maneira de incentivar o uso da bicicleta. Políticas que promovam o uso da bicicleta e desencorajam o uso do veículo privado são fundamentais. Em Londres, apenas 2% das viagens são feitas com o uso da bicicleta, embora estudos mostrem que há uma infraestrutura suficiente para que esta estatística seja de 23% (*TRANSPORT FOR LONDON*, 2010) e uma pesquisa do *Department for Transport* mostra que a porcentagem de viagens feitas com bicicleta no Reino Unido foi de apenas 2% em 2012 (*DEPARTMENT FOR TRANSPORT*, 2012), um número baixo para um país que poderia ser tão bem sucedido quanto a Dinamarca e Holanda, onde a bicicleta é um meio de transporte regular, reconhecido e usado como um modal comum de transporte, como o carro ou o ônibus e não só para lazer e atividades físicas (PUCHER; BUEHLER, 2008).

Não é uma tarefa fácil deixar o hábito de trabalhar todos os dias usando seu carro particular ou o transporte público e decidir usar uma bicicleta. Embora essa transição traga benefícios para a saúde, ambientais e financeiros, o ciclismo como modo de transporte é raro na maioria dos lugares (HARTOG *et al.*, 2010; DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, 2011; MAIZLISH *et al.*, 2013). Transformar a mobilidade urbana em uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, é complexo e envolve questões que vão além da infraestrutura, pelo tamanho de seu espaço físico e também de sua população. Porém, a implantação de infraestrutura tem sido determinante para a adesão de novos ciclistas, como demonstrou a pesquisa “Perfil de quem usa a bicicleta em São Paulo”, feita pela Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (CICLOCIDADE, 2016). A pesquisa revelou que 40% dos ciclistas entrevistados começaram a usar a bicicleta nos últimos doze meses que antecederam a pesquisa, data que coincide com a ampliação de ciclovias na região central da cidade (CICLOCIDADE, 2016), demonstrando com dados algo já visível e conhecido, ou seja, o fato de que para a mobilidade urbana por bicicleta,

a infraestrutura implantada é responsável pela demanda, e não o contrário, como em muitos setores, como a mobilidade urbana por veículos motorizados, em que vias são duplicadas, novas vias, túneis, pontes e viadutos são construídos para uma demanda já existente e crescente. O uso da bicicleta, ao contrário, aumenta quando a infraestrutura é implantada ou ampliada.

Em seu ensaio “Planejamento Urbano” o arquiteto e urbanista suíço Le Corbusier analisa o panorama arquitetônico e urbanístico e propõe uma visão que coloca o homem em um entorno que evidencie sua humanidade e ao mesmo tempo o coloque em contato com a natureza, dois aspectos da vida em sociedade contemporânea comumente não contemplados pelo intenso uso do automóvel e abrangidos pela mobilidade por bicicleta. Ele comenta:

Já faz cem anos, com efeito, que a primeira locomotiva puxou um comboio de vagões numa estrada de ferro que ia de uma cidade a outra, introduzindo, assim, nas relações e nos transportes, uma mudança da duração – de fato uma velocidade – que cresceria incessantemente, estendendo seus efeitos ao conjunto das atividades humanas. (LE CORBUSIER, 2004, p.25).

Em sua fala, Le Corbusier comenta sobre as durações das viagens, que com o advento do veículo motorizado, passaram a ser feitas em menor tempo, mudando para sempre a relação entre o homem e sua mobilidade.

Muitos fatores desencorajam a prática do ciclismo como meio de transporte. As pessoas que não estão acostumadas à atividade optam por não fazê-la devido aos riscos envolvidos, baseado no senso comum e nas experiências prévias no trânsito, apesar de estudos apontarem para outra direção, como um estudo dos Países Baixos que questionou se os benefícios para a saúde advindos do ciclismo prevaleceriam os riscos para a saúde devido a exposição a altas concentrações de poluição do ar e ao risco de acidentes de trânsito, e concluiu que os benefícios estimados para a saúde oriundos do ciclismo eram maiores do que os riscos de condução de carros, para pessoas que substituíram o carro pela bicicleta (HARTOG et al., 2010).

Pesquisas salientam que pessoas que não praticam esportes se sentem intimidadas a iniciarem uma atividade física regular por não se sentirem aptas para "competir" com ciclistas regulares (ALDRED, 2012). Um estudo do Reino Unido mostrou que o aparelho de vestuário que os ciclistas atuais usam, como capacetes e coletes de alta visibilidade, faz com que as pessoas que não usam a bicicleta se distanciem da atividade por acreditarem que junto com a prática virá

também novas obrigações, e que se tornar um ciclista não é tão simples como parece (GREEN *et al.*, 2012).

Substituir o carro pela bicicleta não inclui apenas questões práticas, como uso de capacete e luzes de segurança, mas também envolve uma mudança social. Muitas pessoas têm uma imagem negativa do ciclista. De acordo com um artigo da Universidade de *East London*, cujo objetivo era analisar por que o número de ciclistas é tão baixo no Reino Unido após 20 anos de políticas pró-ciclismo, e uma das respostas encontradas é que tornar-se um ciclista envolve ser rotulado como tal, mostrando a rua como um espaço de formação de identidade, e não apenas uma via de mobilidade, onde diferentes modos de transporte têm tratamento diferente (ALDRED, 2012). Pessoas bem-sucedidas podem sentir-se desconfortáveis ao usarem a bicicleta como meio de transporte, uma vez que poderiam estar dirigindo seus próprios carros, um veículo de transporte que transmite maior status social.

3.5 Histórico do uso da bicicleta como meio de transporte

Na atualidade, a bicicleta tem ganhado espaço e tem sido vista como um meio de transporte viável em muitos lugares do mundo, porém em determinadas regiões do planeta ela já é um veículo considerado comum para ser usado como meio de transporte, como na Holanda e na Dinamarca, e esse fato se deu por razões históricas.

3.5.1 A história do uso da bicicleta em Amsterdã

A cidade de Amsterdã, capital da Holanda, é conhecida pela grande quantidade de bicicletas que você encontra pelas ruas da cidade. De acordo com as autoridades locais, os mais de 820.000 moradores da cidade possuem aproximadamente 600.000 bicicletas. Elas estão em toda parte. Na garagem de estacionamento de cinco pisos, ao lado da Estação Central, trancadas em todas as pontes, que funcionam como paraciclos, e, claro, sendo usadas, nas ruas, por seus moradores e turistas (KEVLAHAN, 2012). A estrutura da cidade faz você querer andar de bicicleta, ou pelo menos suas estradas estreitas fazem você querer evitar dirigir um carro, e a topografia plana e o clima moderado também influenciam (PELZER, 2010).

Por volta de 1955, a bicicleta era o principal meio de transporte na cidade, com mais de 75% do total (LANGENBERG, 2000). Nos anos seguintes, a cena mudou drasticamente. A participação da bicicleta não se manteve tão alta, como resultado da prosperidade da cidade. As pessoas se mudaram para os subúrbios e compraram carros, e a distância para a cidade passou a não ser atraente para a prática do ciclismo, resultando em um aumento do tráfego na década de 1960, causando congestionamentos. O uso da bicicleta foi apenas de 25% na década de 1970, perdendo um terço da participação entre os modais de transporte em um período de quinze anos. Os comitês locais, a Federação dos Ciclistas e um movimento local chamado *Provo* começaram um esforço para mudar a cena e encorajar as pessoas a pedalar de novo, através de campanhas para conscientizar as autoridades sobre o problema e influenciá-las a fazer novas políticas de incentivo.

Em 1978, um novo Conselho Municipal tomou posse e decidiu incentivar os residentes a voltarem a usar a bicicleta, a fim de conservar o valor histórico e cultural do centro da cidade, incluindo a construção de uma rota de ciclismo e a melhoria da infraestrutura para ciclistas (LANGENBERG, 2000). Esta visão geral rápida da história envolvendo Amsterdã e o ciclismo mostra como as políticas públicas são essenciais para influenciar as pessoas na prática do ciclismo como meio de transporte. Em 2009, a participação da bicicleta como modal de transporte foi de 43% para o centro da cidade e 29% para as outras áreas (PELZER, 2010).

3.5.2 Ciclismo em Copenhague

Apesar de Amsterdã ser mais reconhecida mundialmente por usar a bicicleta como meio de transporte do que Copenhague, essa outra cidade, capital da Dinamarca, também apresenta destaque mundial nesse setor, e quer se tornar a melhor cidade para se pedalar no mundo, de acordo com a "Estratégia do uso de bicicleta da cidade de Copenhague", lançada em 2011. Este objetivo faz parte do "Copenhague como capital do meio ambiente", uma visão do conselho da cidade para o futuro da mesma e o projeto para tornar-se neutra em emissões de CO_2 até 2025. A cidade quer usar o ciclismo como uma ferramenta para criar um lugar mais agradável para viver (CITY OF COPENHAGEN, 2011). O ciclismo é um meio de transporte importante para Copenhague, com 36% dos residentes o utilizando para ir ao trabalho ou para a escola e universidade (CITY OF COPENHAGEN, 2012).

Como Amsterdã, Copenhague tem condições favoráveis ao ciclismo, como distâncias curtas e terreno plano. O ciclismo tornou-se popular na cidade no início do século XX, com a criação de rotas específicas, e durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se ainda mais popular na cidade, uma vez que a gasolina se tornou escassa (BECH *et al.*, 2012). Com a estratégia de 2011, a cidade quer 50% de todas as viagens para o trabalho e a escola/universidade feitas por bicicletas e quer que 90% dos ciclistas se sintam seguros no trânsito.

Amsterdã e Copenhague são exemplos de cidades onde o uso da bicicleta como meio de transporte é bem-sucedido. Em Amsterdã, após um declínio do uso de bicicletas nos anos 50 devido à prosperidade da cidade, comitês e movimentos locais como o *Provo* agiram na influência da criação de novas políticas pelas autoridades locais e para investir no planejamento e construção de uma rede de ciclismo eficiente, o que reflete no uso de bicicletas por 43% dos residentes nos dias de hoje (PELZER, 2010).

O exemplo de Copenhague mostra que, para incentivar 36% dos residentes a usar suas bicicletas como meio de transporte todos os dias (CITY OF COPENHAGEN, 2012), necessita-se planejamento e políticas bem estruturadas. A primeira pesquisa envolvendo a bicicleta como meio de transporte da cidade, de 1996, não incluiu apenas estatísticas gerais, mas utilizou questionários para integrar a população e perguntar aos ciclistas sua opinião sobre a infraestrutura e a segurança, entre outras questões, e as respostas auxiliaram na criação de novas políticas e ajudaram a formular estratégias para a prática do ciclismo na cidade, com o objetivo de proporcionar melhores condições aos ciclistas atuais e encorajar novos (CITY OF COPENHAGEN, 2012).

3.6 O uso da bicicleta no Brasil contemporâneo

A bicicleta tem se mostrado um importante instrumento para o exercício da cidadania no Brasil. Em uma área em que ainda falta muito incentivo por parte do poder público, a população tem usado seus próprios meios e se unido em diferentes frentes para criar uma nova realidade de mobilidade urbana. A bicicleta tem mostrado sua versatilidade e sido usada em diferentes áreas. Ela tem inspirado novos negócios, baseados em sustentabilidade e inovação, e fomentado por todo o país a arte, cultura, educação, esporte, lazer, saúde e acessibilidade.

Um exemplo de iniciativa brasileira que deu certo, a partir de um projeto de extensão universitária, “Ciclovias Urbanas” da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é a TcUrbes, criada em São Paulo em 2007 (FARIA, 2015). A empresa tem se destacado no desenvolvimento de planos e estudos em mobilidade com foco no transporte não motorizado, na interação intermodal e no melhor uso do espaço urbano pela população. Atualmente já conta com mais de setenta projetos espalhados pelo Brasil, atuando em planejamentos cicloviário e na elaboração de Plano Diretor.

Junto com empresas que prestam consultoria voltadas para o planejamento urbano cicloviário, surgem também organizações civis, que buscam estimular a discussão na sociedade e servir como uma ferramenta de ligação entre a sociedade civil e o poder público, para cobrar as necessidades dos usuários desse meio de transporte.

Em 2003, um grupo de cidadãos se uniu e fundou a Associação Transporte Ativo (FARIA, 2015), uma Organização da Sociedade Civil com foco na melhoria da qualidade de vida da população por meio da utilização do transporte à propulsão humana no sistema de trânsito. O objetivo da organização é defender, divulgar e promover a mobilidade por propulsão humana em âmbito local, nacional e internacional, buscando conscientizar sobre o uso desses meios de transporte de forma segura e dentro das normas, desenvolvendo, promovendo e apoiando projetos, atividades e campanhas educativas, culturais, ecológicas e sociais em parceria com organizações da sociedade civil, iniciativa privada e o governo. Desenvolve ainda cartilhas e mapas, promove a intermodalidade e incentiva a discussão sobre os benefícios do transporte ativo.

Projetos organizados pela sociedade civil ou por empresas privadas colocam a mobilidade urbana sustentável em foco e chamam a atenção do poder público. Dessa forma, começam a surgir também ações governamentais. Um exemplo é o projeto “Movimento Salvador Vai de Bike”, lançado em 2013 pela Prefeitura de Salvador (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, 2016).

O Movimento Salvador Vai de Bike é um projeto importante para servir de exemplo como iniciativa municipal para ser usado por outras cidades. Ele está fundamentado em sete eixos estratégicos, sendo eles infraestrutura, sistema de bicicletas compartilhadas, ações educativas, incentivo ao uso da bicicleta, urbanismo e sustentabilidade, esportes e turismo. Uma importante

ação desse projeto é a integração da bicicleta com outros meios de transporte na cidade. Além de a bicicleta ser permitida em todos os ascensores públicos que ligam a cidade alta da cidade baixa, ela também pode ser usada na travessia em embarcações que conectam as regiões da Península Itapagipana e o Subúrbio Ferroviário. A travessia por embarcação é um grande incentivo para o uso da bicicleta na cidade, uma vez que tem duração de apenas 8 minutos, muito menos que a 1 hora e 30 minutos de duração do trajeto por ônibus.

Além disso, a cidade de Salvador conta com dois bicicletários municipais modernos, sendo os primeiros de dois andares a serem implantados no Brasil, e contam com sistema de segurança, com o seu acesso sendo permitido após cadastro. Junto aos bicicletários, a população ainda conta com paraciclos e com *Bike Pit Stops*, que são estações com ferramentas necessárias para fazer pequenos reparos e ajustes na bicicleta.

Rio Branco, capital do Acre, é outro exemplo em que o poder público tem demonstrado valorizar a mobilidade urbana sustentável por bicicleta. A cidade é considerada a capital do país com maior número de ciclovias por habitante e por malha viária total (FARIA, 2015). O Plano Diretor de Transporte e Trânsito da cidade, elaborado pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Acre em 2009, destaca a bicicleta como meio de transporte urbano e propõe um planejamento cicloviário para os anos seguintes. Segundo o documento, a cidade possui uma extensa malha cicloviária, contabilizando aproximadamente 60 km, mas falta integração entre elas, para que forme uma rede (DERACRE, 2009). Um dos problemas analisados na época de elaboração do documento foi a falta de conexão entre as ciclovias na região central, impossibilitando a continuidade do percurso do ciclista e tornando sua viagem menos segura e confortável, além do fato de alguns trechos de travessias por passarelas para pedestres não permitirem o uso montado em bicicleta. O objetivo do plano diretor no que diz respeito ao sistema cicloviário é viabilizar o uso da bicicleta com segurança em todo o município, assegurar uma maior mobilidade para a população e estabelecer as propostas do plano cicloviário. O projeto propõe rotas diretas, sem desvio, que levem em consideração as variações topográficas, o menor gasto de energia e maior segurança. O plano calcula a implantação de 100 km de vias apropriadas para o uso da bicicleta e a requalificação de 60 km de vias já existentes, incluindo sinalização adequada para ciclistas, a instalação de bicicletários e a realização de campanhas institucionais para a divulgação do sistema cicloviário para a população.

Nove anos após a publicação do documento, pouco foi feito em relação aos objetivos do Plano Diretor para o sistema cicloviário, porém como pode ser observado por reportagens e notícias divulgadas em meios de comunicação, o assunto continuou a ser tratado com importância pela administração da cidade ao longo desse período. Em uma notícia do Portal Mobilize, de 2015, é dito que a expectativa para aquele ano seria da construção de 30 km de ciclovias. Na semana em que a reportagem foi feita a prefeitura tinha iniciado um trabalho de manutenção e revitalização da malha cicloviária. A mesma reportagem comenta que até aquele momento a cidade contava com 60 km de vias cicláveis, sendo a extensão equivalente a encontrada no Plano Diretor de 2009. Ainda assim, Rio Branco se destaca quando se compara a sua malha cicloviária com as das outras capitais do país. Em um gráfico elaborado pelo portal Globo-G1 em fevereiro de 2017 a partir dos sites das prefeituras, Rio Branco está em primeiro lugar, com 22,20% da malha cicloviária em relação à malha total. Vitória, no Espírito Santo, aparece em segundo lugar com 9,96%.

Outra iniciativa de destaque por parte do poder público acontece no Paraná. O estado é o primeiro do Brasil a reconhecer que a bicicleta deve ser fomentada como política pública (FARIA, 2015). Em 2013, foi lançado o Programa Paranaense de Mobilidade Não Motorizada por Bicicleta, o Ciclo Paraná. Uma das primeiras iniciativas do programa foi instalar bicicletários e vestiários em prédios do governo. Foi definido que novos projetos de rodovias em áreas metropolitanas devem incluir ciclovias. Outras medidas incluem o mapeamento de rotas de cicloturismo, a redução da carga tributária de 18% para 12% para bicicletas e peças e a abordagem da bicicleta como meio de transporte em cursos e provas do DETRAN-PR. O Ciclo Paraná é o resultado de iniciativas do Projeto de Extensão CICLOVIDA, da Universidade Federal do Paraná, que surgiu em 2008, com o objetivo de “transformar a UFPR em um núcleo irradiador de uma cultura de mobilidade urbana mais saudável e sustentável com ênfase no uso da bicicleta” (CICLOVIDA, 2018).

As iniciativas desenvolvidas a partir do engajamento da população são fundamentais para que o poder público note a demanda e invista em políticas públicas. Um exemplo importante nesse sentido, e que estimula o incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte, é o Movimento Bicicleta Para Todos, criado pela Associação Bicicleta Para Todos, que em 2013 foi qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A associação tem como objetivo ampliar o acesso e o uso da bicicleta, principalmente como meio de transporte. Um dos projetos do movimento é o IPI Zero, que busca a isenção do IPI

para bicicletas, partes e peças, que é de 10% do valor do produto (ASSOCIAÇÃO BICICLETA PARA TODOS, 2014). A medida é um esforço para corrigir a desigualdade econômica no Brasil, que trava o desenvolvimento de uma cultura cicloviária no país.

Em paralelo à implantação de infraestrutura, é necessário que se desenvolva iniciativas para o estímulo do uso da bicicleta. Um novo trecho de ciclovias ou a instalação de sinalização são atrativos para que a população experimente esse meio de transporte, porém para que se tenha uma adesão que seja significativa é fundamental que sejam desenvolvidas ações de incentivo. Muito do que temos hoje nesse sentido são projetos e atividades de organizações não governamentais. Um dos projetos mais conhecidos no país é o Bike Anjo, que surgiu na cidade de São Paulo em 2010 e consiste em uma rede de ciclistas que promove, mobiliza e ajuda pessoas a começarem a utilizar a bicicleta no meio urbano (BIKE ANJO, 2018). É uma rede de voluntários que se conectam através de um portal às pessoas que querem amparo para pedalar na cidade, incluindo desde de pessoas que querem aprender até ciclistas experientes que se mudaram de cidade e ainda não se sentem seguros no trânsito da nova residência. O projeto é um importante instrumento de educação no trânsito e para encorajamento do uso da bicicleta como meio de transporte.

Na mesma linha do Bike Anjo existe o Pedal Consciente, uma iniciativa da Associação São-Carlense de Ciclismo em parceria com o Departamento de Educação Física da Universidade Federal de São Carlos e a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de São Carlos, no interior de São Paulo e busca, “através da prática do ciclismo, viabilizar a formação de indivíduos críticos e atuantes socialmente” (ASSOCIAÇÃO SÃO-CARLENSE DE CICLISMO, 2014). É um projeto educativo que atende 120 crianças em 8 escolas públicas da cidade, com aulas práticas e teóricas divididas em quatro módulos, compreendendo um amplo conteúdo, incluindo desde questões ambientais, segurança e educação no trânsito, mecânica para bicicleta e saúde.

Existem também iniciativas virtuais para atender a todos os públicos. Uma delas é o site Escola de Bicicleta, fundado em 2004 (ESCOLA DE BICICLETA, 2018), e que consiste em um manual, um livro online detalhado, para não só instruir na prática do uso da bicicleta, mas formar cidadãos ciclistas. Os capítulos do livro online orientam sobre todos os aspectos da prática do ciclismo, desde vestuário, alimentação, mecânica para bicicletas e cicloturismo, até

capítulos mais específicos de temas importantes, mas pouco comentados, como o uso da bicicleta por idosos.

Para usar a bicicleta como meio de transporte é recomendável ter conhecimento básico sobre a manutenção da mesma. Uma iniciativa realizada por voluntários é a Oficina Mão na Roda, que surgiu em 2010 em São Paulo (CICLOCIDADE, 2018). A oficina consiste de um espaço inclusivo e colaborativo, e possui ferramentas e orientação para que os usuários façam a manutenção na própria bicicleta. Os usuários também podem frequentar a oficina, colaborar nas tarefas rotineiras, participar de reuniões e atividades itinerantes, tudo em prol da mobilidade urbana por bicicleta.

Um dos aspectos citados para incentivar o uso da bicicleta é o seu benefício para a saúde, uma vez que se trata de um transporte ativo, ou seja, um meio de transporte à propulsão humana. Dessa forma, usar a bicicleta como meio de transporte para viagens rotineiras consiste em um exercício físico regular. Um grupo de pesquisadores do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP criou o Projeto Pedal, que coleta dados sobre os usuários de bicicleta na cidade de São Paulo, e por meio desses dados podem desenvolver estudos que contemplam diferentes aspectos que relacionam bicicleta e saúde, como a ocorrência de acidentes, comportamento do corpo e a influência da poluição do ar nessa atividade (INSTITUTO DO CORAÇÃO, 2018). Os dados básicos dos ciclistas são coletados por meio de um questionário. Os pesquisadores têm como objetivo detectar eventuais desafios na coexistência entre ciclistas, pedestres e veículos motorizados. Na área da saúde, além de ter impulsionado pesquisas como a desenvolvida pelo Instituto do Coração da USP, a bicicleta também tem sido utilizada como transporte para profissionais da área. Em Teresina, capital do Piauí, a prefeitura adotou a bicicleta para levar 1450 agentes comunitários de saúde para visitar os moradores da zona rural da cidade, fazendo a intermediação entre a população e os serviços médicos públicos (FARIA, 2015). Em Brasília, no Distrito Federal, o atendimento médico em dois de seus maiores parques chega através da bicicleta, pedaladas por enfermeiros e técnicos que transportam equipamentos de primeiros socorros e medicamentos, a fim de tornar o atendimento mais ágil e rápido, e não depender dos veículos motorizados do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, para atender os pedidos (FARIA, 2015). Uma iniciativa semelhante acontece em Fortaleza, capital do Ceará. O Projeto Bike Vida foi lançado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em julho de 2017 e busca assegurar agilidade em atendimentos emergenciais na orla das praias de Iracema, Mucuripe e Meireles (PREFEITURA

MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2017). Nos dois primeiros meses de funcionamento do projeto foram feitos 130 atendimentos por meio dos profissionais do Serviço de Atendimento de Urgência. Entre os equipamentos transportados pelos profissionais nas bicicletas, destaca-se o desfibrilador elétrico automático, usado nos casos de parada cardíaca súbita. De acordo com a prefeitura, os socorristas levam em média três minutos para chegarem ao local do atendimento, e isso só é possível devido ao uso da bicicleta como meio de transporte e à ciclofaixa da orla da praia. Devido ao uso da bicicleta e a capacidade de resolução do atendimento no local, a necessidade do veículo motorizado do SAMU caiu em 50% durante os dois primeiros meses de funcionamento do Projeto Bike Vida.

A bicicleta é um meio de transporte sustentável, que utiliza apenas a propulsão humana para deslocar-se e, portanto, não consome combustíveis e conseqüentemente não elimina gases poluentes na atmosfera. Além de ser um meio de transporte sustentável, a bicicleta também tem sido utilizada em projetos que promovem a ecologia e a sustentabilidade. Uma dessas iniciativas é o Ciclolix, do Projeto Relix, em Recife, Pernambuco (FARIA, 2015). O Ciclolix é uma bicicleta adaptada para ser utilizada na coleta seletiva da cidade, e substitui as carroças dos catadores. Os catadores tiveram participação importante no desenvolvimento do projeto, testando os protótipos das bicicletas adaptadas e sugerindo ajustes. A capacidade de carga é 25% maior em comparação com as carroças, o trabalho é feito em menor tempo e com mais eficiência, além de dar mais dignidade ao trabalhador (PROJETO RELIX, s.d.).

O incentivo do uso da bicicleta proporciona a realização de uma extensa variedade de projetos e iniciativas, em diversos setores da sociedade, como mobilidade urbana, empreendedorismo, esporte, saúde, educação, arte, cultura, lazer e turismo, entre outros, e tem potencial de transformar a relação do cidadão com a cidade e melhorar a qualidade de vida. Para que isso seja possível, o primeiro passo é a implantação de infraestrutura adequada e a manutenção regular, quando já existente. O desenvolvimento de projetos de infraestrutura, com demarcação de ciclorotas, sinalização própria e adequação ao trânsito existente são essenciais para que a bicicleta seja inserida no sistema viário de uma cidade e reconhecida como meio de transporte, demonstrando respeito pelos ciclistas já existentes e incentivando novos indivíduos à aderirem a essa alternativa de locomoção.

3.7 Projeto Geométrico de Travessias Urbanas

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tem por objetivo executar a política de infraestrutura do Sistema Federal de Viação, incluindo sua operação, construção, restauração, fiscalização e elaboração de estudos técnicos. Em seu Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas de 2010, o DNIT inclui na seção 4.5 suas recomendações para o projeto geométrico de estradas para bicicletas.

3.7.1 Bicicletas

De acordo com o manual, o projeto deve constar os elementos de risco de acidentes, volumes de distribuição do tráfego, velocidade permitida nas vias para os veículos motorizados e locais de travessia, com atenção especial para interseções, onde deve ser levado em consideração regras vigentes de trânsito, como proibição de giro à direita com sinal vermelho (DNIT, 2010). O projeto de alinhamento é similar ao realizado para rodovias, composto pelo alinhamento vertical, sendo o greide da rodovia, com características altimétricas e que determina o traçado em perfil, e o alinhamento horizontal, que determina o traçado em planta. As diferenças no projeto de alinhamento para bicicletas são devido às características operacionais próprias das bicicletas, como menor velocidade, facilidade de manobra e curta distância de frenagem. Esses fatores são determinantes na definição do alinhamento, pois proporcionam maior liberdade na projeção do traçado.

3.7.2 Características gerais

A seguir serão apresentadas algumas especificações para as características gerais de um projeto geométrico de travessias urbanas no que diz respeito à mobilidade por bicicleta.

3.7.2.1 Espaço necessário

Conforme medidas feitas para um adulto de tamanho médio e uma bicicleta de tamanho convencional, um ciclista precisa de 1,00 metro de espaço de largura em uma via. Uma largura total de 1,20 metros é tida como mínima para vias destinadas exclusivamente a ciclistas, sendo 1,50 m a distância mínima lateral que um veículo motorizado deve manter ao ultrapassar uma bicicleta, de acordo com o artigo 201, do Código de Trânsito Brasileiro (DENATRAN), portanto uma largura mínima de 1,50 metros é recomendada, principalmente para vias com

maior volume de veículos e com maiores velocidades máximas permitidas. Tais medidas podem ser observadas na Figura 1.

Figura 1 – Espaço necessário para o ciclista.

Fonte: DNIT, 2010.

3.7.2.2 Desempenho

Em seu manual para Projeto Geométrico de Travessias Urbanas de 2010 o DNIT utilizou o guia *Trail Intersection Design Guidelines*, do Departamento de Transportes da Florida, de 1996. Para esse trabalho, será usado além da publicação de 1996, sua atualização de 2013. Esses estudos definiram alguns valores para o desempenho do ciclista, sendo eles:

Velocidade em terreno plano: 32 km/h é o valor mínimo para projeto, sendo 22 km/h a velocidade média máxima alcançada por 85% dos ciclistas;

Velocidade de decida: 50 km/h;

Velocidade em subida: 10 km/h;

Velocidade média para travessia de interseção a partir do repouso: 12,7 km/h;

Aceleração a partir do repouso: $1,07 \text{ m/s}^2$, sendo $0,74 \text{ m/s}^2$ a aceleração para os ciclistas mais lentos;

Desaceleração: máxima de 5 m//s^2 , sendo a média variando entre 1,2 e $2,5 \text{ m//s}^2$.

3.7.2.3 Tipos de vias para bicicleta

A decisão do tipo de via a ser escolhido para uma rota cicloviária depende de muitos fatores. No contexto urbano, como a grande maioria das vias já existem, os projetos são comumente de inclusão da via cicloviária, e, portanto, a escolha do tipo de via depende da via existente, principalmente em relação a largura da via. Outro fator determinante para a escolha do tipo de via é o custo. Abaixo seguem as descrições dos vários tipos, com suas especificações.

3.7.2.3.1 Pistas compartilhadas

O tráfego de bicicletas é feito em sua maioria em vias que não foram projetadas especificamente para esse fim (DNIT, 2010). Em alguns casos o sistema de vias é adequado para o uso compartilhado com veículos motorizados, sem a necessidade de indicação especial, enquanto em outros casos, devido ao volume de tráfego automotivo entre outros fatores, o uso da bicicleta não deve ser estimulado sem que haja interferências próprias para esse modal. Apesar de não ser necessário, a aplicação e manutenção de acostamentos pavimentados de 1,20 m no mínimo, separados por faixa pintada de branca de 0,10 m a 0,20 m de largura aumenta a segurança e conforto dos ciclistas.

3.7.2.3.2 Ciclofaixa

A ciclofaixa é uma faixa que faz parte da pista de rolamento e é destinada exclusivamente ao uso da bicicleta, delimitada por pintura no pavimento e sinalização própria. Normalmente essas faixas estão em vias onde há demanda significativa, e tem como objetivo regulamentar os espaços onde motoristas e ciclistas devem trafegar, proporcionando a acomodação de ambos. Pode ser aplicada reduzindo a largura das faixas destinadas aos veículos motorizados ou proibindo o estacionamento lateral na via. A criação da ciclofaixa demanda adequação de elementos da via, como grelhas próprias para travessia de bicicletas nas sarjetas de drenagem, pavimento liso e sinalização adequada para tráfego de bicicletas. A manutenção das faixas exclusivas para ciclistas deve ser prioritária, uma vez que a faixa deve estar sempre limpa. Um importante ponto é considerar as necessidades tanto dos ciclistas quanto dos motoristas quando

da decisão de implantação de faixas especiais como a ciclofaixa, sendo necessário estudos próprios para cada via. Um projeto sem estudos prévio de implantação de ciclofaixas pode causar um impacto social negativo, prejudicando a imagem e aceitação do ciclismo, que passa a ser visto como um inconveniente, como aconteceu em São Paulo em 2014, quando a implantação de faixas especiais para bicicleta causou protestos por parte da população que se sentiu prejudicada, principalmente pelo fim de muitas vagas de estacionamento. Entre os protestos, inclui-se boletins de ocorrência na polícia e atos violentos como tachinhas espalhadas pela ciclofaixa.

3.7.2.3.3 Ciclovias

As ciclovias são vias destinadas à circulação de bicicletas separadas fisicamente do tráfego motorizado por canteiros ou barreiras, podendo também estar fora do domínio da rodovia, como em parques. As ciclovias são projetadas para atender áreas em que as vias de tráfego de veículo motorizado não permitem tráfego seguro de bicicletas, quando da existência de espaço para a mesma. As ocorrências mais comuns são ao longo de rios, praias, lagos e canais. Considerar a ciclovia na elaboração de planos de desenvolvimento permite que esse tipo de via constitua o projeto da rodovia, resultando em espaço suficiente para a construção da mesma, um dos maiores impedimentos em sua implantação para vias existentes. A continuidade de vias é muito importante, e, portanto, não é aconselhável segmentos alternados de ciclofaixas e ciclovias, por essa transição diminuir a segurança do usuário, pois aumenta o potencial de acidentes.

3.7.2.4 Seleção de vias para bicicleta

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ruas, avenidas, vielas e caminhos, localizados em área urbana e abertos à circulação pública são considerados vias urbanas. O CTB divide as vias em quatro diferentes categorias, diferenciadas por níveis, constituindo vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. As vias de trânsito rápido recebem essa classificação por constituir de acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes e sem travessia de pedestres no mesmo nível. Além disso, não possuem semáforos, cruzamentos ou retornos e possui limite de velocidade de 80 km/h. As vias arteriais possuem interseções em nível, são controladas por semáforos e proporcionam acessibilidade aos lotes e às vias secundárias e locais. Uma de suas características principais é a conexão entre bairros dentro de uma cidade. Sua velocidade máxima permitida é

60 km/h. As vias coletoras permitem o acesso à vias de trânsito rápido e arteriais, conectando essas vias, e facilita a locomoção entre diferentes regiões da cidade. Sua velocidade máxima permitida é 40 km/h. As vias locais são definidas por apresentarem interseções em nível, sem a presença de semáforos e acessam locais ou áreas restritas, sem nenhum tipo de ligação. Sua velocidade máxima permitida é 30 km/h (CTB, 1997).

Diversos fatores devem ser levados em consideração para a determinação do tipo de via a ser escolhido, como localização e prioridade de implantação e a tipologia da via. A orientação para seleção de vias elaborada pela publicação *Selecting Roadway Design Treatments to Accommodate Bicycles*, do *U. S. Department of Transportation*, de 1994, orienta quanto aos seguintes tópicos:

Nível de habilidade dos usuários: deve ser levada em conta a habilidade dos ciclistas que utilizarão a via. Em áreas próximas de escolas por exemplo espera-se maior percentagem de ciclistas infantis, ou seja, inexperientes.

Estacionamento de veículos motorizados: a frequência de manobras de estacionamento afeta a segurança do ciclista. O estacionamento inclinado ou perpendicular não é adequado com a utilização segura da faixa adjacente a ele por ciclistas, além de restringir a visibilidade e proporcionar maior potencial de conflitos entre motoristas e ciclistas, e, portanto, sua autorização deve ser evitada.

Impedimentos físicos: áreas em que impedimentos físicos possam comprometer a segurança do ciclista devem ser estudadas com mais atenção, avaliando a viabilidade de criar vias exclusivas para o tráfego de bicicletas. Esses impedimentos físicos podem ser áreas de topografia muito acidentada, rios, ferrovias e vias expressas, entre outros.

Redução de acidentes: deve ser estudada a viabilidade de criar meios para a redução de acidentes e melhoria das condições de segurança, como a criação de barreiras físicas separando o tráfego motorizado do tráfego de bicicleta.

Atendimento mais direto: deve-se buscar uma solução conveniente para os usuários da bicicleta para trajetos em que ocorre elevado tráfego de ciclistas, quando o percurso for afastado de uma ligação direta, buscando um percurso que melhore seu desempenho.

Acessibilidade: deve-se considerar acessos frequentes e adequados à rede cicloviária, principalmente em áreas residenciais.

Segurança pessoal: para o traçado cicloviário deve ser levado em consideração o potencial para atos criminosos, principalmente em trechos isolados, além de avaliar a possibilidade de atos de vandalismo e roubo nas áreas de estacionamento de bicicletas.

Paradas: a via cicloviária deve proporcionar o menor número possível de paradas. Paradas frequentes na via estimulam o ciclista a pedalar fora de sua área apropriada.

Conflitos: devem ser levados em consideração possíveis regiões de conflitos entre motoristas e ciclistas, principalmente em interseções ou em faixas compartilhadas, sem delimitação própria para ciclistas.

Manutenção: projetos que facilitam e simplificam os serviços de manutenção melhoram a segurança e a operação.

Qualidade da superfície do pavimento: as vias de bicicletas devem ser livres de saliências, buracos e irregularidades na superfície. Os dispositivos de drenagem devem ser projetados especialmente para não interferir no uso da bicicleta, ficando fora de sua faixa quando possível.

Volume de tráfego e velocidades: para rotas cicloviárias junto a rodovias, deve-se considerar os volumes de tráfego e as velocidades dos veículos, além da largura da rodovia.

Pontes e viadutos: algumas pontes e viadutos restringem o acesso de bicicletas ou proporcionam dificuldades ou situações de risco para o ciclista, como parapeito baixo e juntas de dilatação.

Condições de interseções: as vias para ciclistas devem ser selecionadas de modo a reduzir o número de interseções a atravessar, ou deve-se tomar medidas para a melhoria das interseções, a fim de reduzir os conflitos nas travessias.

Custos e disponibilidade de recursos: a escolha da via envolve uma análise de custos para cada alternativa, e a disponibilidade de recursos pode ser um fator limitador. Porém, a falta de

recursos não pode resultar em uma solução de má qualidade. A implantação de um sistema cicloviário deve ser pensando a longo prazo, incluindo manutenção. Para recursos limitados, deve-se priorizar recursos de baixo custo.

3.7.2.5 Pista compartilhada

Melhorias de custo baixo ou moderado podem aumentar consideravelmente a segurança das ruas e rodovias para o tráfego de bicicletas, como a pavimentação de acostamentos, faixas de tráfego externas largas onde não existe acostamento, dispositivos de drenagem cobertos com grelha própria para a passagem de bicicletas e manutenção da superfície da via, mantendo-a lisa e lisa, livre de obstáculos.

A largura é a variável mais crítica com relação à capacidade de uma via, e, portanto, deve ser suficiente para que bicicletas e veículos motorizados a usem sem comprometer os seus níveis de serviço e segurança.

3.7.2.6 Acostamentos pavimentados

Faixas de tráfego largas, junto ao meio-fio, e faixas reservadas para os ciclistas, são normalmente preferidas em vias urbanas com condições mais restritas. Em vias onde o uso do acostamento é especificamente indicado para ciclistas, sua superfície deve ser lisa e bem conservada. Tachões podem ser colocados na linha de separação para não incentivar a passagem de ciclistas para a faixa de veículos ou de veículos para o acostamento destinado a ciclistas.

A largura dos acostamentos deve ser de no mínimo 1,20 metros. Rodovias com acostamento inferior a 1,20 metros não deve conter sinalização própria para ciclistas, por seu uso não ser adequado para esse fim, e, portanto, não deve ser incentivado. Uma largura maior é desejável para vias onde o tráfego de veículos motorizados tem velocidade superior a 80 km/h, ou onde o volume de caminhões e ônibus é elevado.

3.7.2.7 Faixas externas mais largas

Para vias sem acostamento, faixas mais largas adjacentes ao meio-fio são mais indicadas para o tráfego de bicicletas. Se o trecho não possui faixa reservada para bicicleta, uma faixa externa ou uma faixa junto ao meio-fio com mais de 3,60 metros de largura pode melhorar na acomodação de bicicletas e veículos motorizados, sendo vantajosa para ambos. Quando a faixa junto ao meio-fio é mais larga, os motoristas não necessitam mudar de faixa para ultrapassar os ciclistas, além de fornecer maior área para manobras. Para a faixa de uso comum recomenda-se a largura de 4,20 metros. Essa largura é medida da borda da pista até a divisória da faixa mais próxima ou da divisória até a sarjeta lateral. Em via com rampas de inclinação acentuada os ciclistas necessitam de maior espaço para manobra, e, portanto, a faixa deve ser mais larga. A faixa mais larga que o comum pode encorajar o uso de dois veículos em uma mesma faixa, principalmente em áreas urbanas, e por isso a pintura do pavimento delimitando a área exclusiva para ciclistas pode ser necessária, consequentemente criando uma ciclofaixa. Em vias de múltiplas faixas pode-se delimitar com pintura no pavimento uma faixa mais larga junto ao meio-fio e reduzir as larguras das demais faixas, porém isso deve ser feito apenas após análise técnica fundamentada nos critérios para o projeto.

3.7.3 Estacionamento para bicicleta

A implantação de infraestrutura cicloviária é de notável relevância para a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte urbano. A rota cicloviária necessita do amparo de um mobiliário urbano, tão importante quanto o traçado adequado da rota, manutenção da pavimentação ou sinalização. Um item fundamental que compõe o mobiliário urbano é são os estacionamentos próprios para bicicleta, e sua instalação é fundamental para que a rota cicloviária atraia ciclistas. Através da análise do trecho de infraestrutura cicloviária implantada, determina-se a necessidade da instalação de estacionamentos, que normalmente atendem algumas necessidades básicas, como estacionamento em via pública, em equipamentos públicos, equipamentos de serviços e edifícios em geral (ITDP, 2017). Outra importante função dos estacionamentos para bicicleta é a integração entre o ciclismo e o transporte público. Os estacionamentos para bicicleta são divididos essencialmente em dois tipos, sendo por paraciclos ou bicicletários.

Os paraciclos se apresentam na forma de suportes, predominantemente instalados no piso, e possibilita prender a bicicleta por meio de corrente e cadeado (ITDP, 2017). É o tipo de estacionamento para bicicletas mais encontrado nas vias públicas, em áreas comerciais e no interior de alguns edifícios. Existem muitos desenhos de paraciclos, sendo alguns simples e práticos, como o modelo conhecido como “U invertido”, e outros tipos que demandam mais esforço para a anexação da bicicleta, como modelos em que a bicicleta é instalada de forma vertical ou pendurada. O mobiliário escolhido deve garantir que a bicicleta seja anexada pelo quadro em junção com uma das duas rodas, evitando tipos de desenho que só permitem a fixação da roda dianteira, o que possibilita a bicicleta de girar e cair, e ainda diminui a segurança, pois facilita roubos, uma vez que muitas rodas dos modelos atuais de bicicleta permitem fácil remoção. É desejável que a instalação de paraciclos em vias públicas seja feita longitudinalmente em relação à calçada e a uma distância mínima de 1,2 metros do meio fio, em calçadas com largura mínima de três metros. Para a instalação de forma transversal à calçada, a distância em relação ao meio fio deve ser de 0,8 metros para calçadas com mínimo de quatro metros de largura. Além disso, o mobiliário urbano para estacionamento de bicicletas deve ser instalado com uma distância mínima de 0,8 metros de qualquer outro mobiliário urbano instalado para outras finalidades. Paraciclos instalados em calçadas devem estar à 1,2 metros de distância da linha de parada, para não obstruir a circulação de pedestres. Em áreas com grande demanda de estacionamento para bicicleta, mas sem as dimensões mínimas nas calçadas, pode-se ocupar vagas de estacionamento de veículos motorizados, delimitando a área e instalado os paraciclos em seu interior. A determinação inicial é que se instale quatro paraciclos no interior de uma vaga par automóvel, podendo aumentar essa quantidade caso exista demanda. Essa instalação deve ser feita preferencialmente na última vaga antes da esquina. Em espaços maiores com circulação de pedestres e sem vias para automóveis, como praças e bulevares, os paraciclos devem ser instalados alinhados a canteiros ou próximo de outros mobiliários urbanos quando não houver canteiros ou arborização. Para fins de manobra, os estacionamentos devem estar a uma distância suficiente para que a chegada e saída de bicicletas não prejudique a circulação de pedestres e outros veículos (ITDP, 2017). O paraciclo no modelo conhecido como U invertido pode ser observado na Figura 2, e modelos não recomendados para paraciclos podem ser observados na Figura 3.

Figura 2 – Paraciclo, modelo “U invertido”.

Fonte: Guia de Planejamento Cicloinclusivo. ITDP, 2017.

Figura 3 – Modelos de paraciclo não recomendados.

Fonte: Guia de Planejamento Cicloinclusivo. ITDP, 2017.

Os bicicletários constituem de espaços delimitados com a finalidade de estacionar bicicletas por um tempo maior do que o normalmente esperado para um paraciclo, oferecendo mais segurança e também protegendo a bicicleta de eventos climáticos. Os bicicletários podem ter uma estrutura maior dependendo das necessidades do usuário e de quem está oferecendo o espaço, podendo conter controle de acesso, armários, ferramentas para manutenção do veículo, vestiários e chuveiro (ITDP, 2017). Oferecer bicicletários que proporcionam a integração do sistema ciclovitário com o transporte público permite uma expansão nas possibilidades de locomoção da população, trazendo dignidade por meio do aumentando da acessibilidade, economia de tempo e dinheiro e autonomia. Na Figura 4 é possível observar um bicicletário constituído por containers e instalado próximo à uma estação de metrô na cidade de São Paulo (VÁ DE BIKE, 2017).

Figura 4 – Exemplo de bicicletário em São Paulo.

Fonte: William Cruz - Vá de Bike, 2017.

Para planejar e determinar a instalação de novos pontos de estacionamento deve-se analisar o percurso e as áreas de interesse que o compõe, como centros comerciais, estações de transporte público, escolas, universidades, unidades básicas de saúde, hospitais e bancos, entre outros. Deve-se então definir quais áreas concentram atividades e demanda. Na análise dessas áreas deve-se observar em quais locais o estacionamento é realizado, observando pontos informais com bicicletas estacionadas. A observação desses pontos informais auxilia no mapeamento para determinar áreas de demanda (ITDP, 2017).

A instalação do mobiliário urbano não deve representar obstáculo para os outros usuários da via, como pedestres, para paraciclos em calçadas, por exemplo (ITDP, 2017).

3.7.4 Requisitos essenciais o planejamento ciclovário

O Guia de Planejamento Cicloinclusivo informa a respeito de determinados critérios de qualidade a serem seguidos ao se planejar uma rota ou rede ciclovária. De acordo com o guia, existem cinco critérios principais, sendo eles linearidade, segurança, coerência, atratividade e conforto (ITDP, 2017).

O percurso linear deve ser contínuo em termos de distância e tempo, e assim reduzindo o tempo de deslocamento do usuário. A linearidade ajuda nesse critério ao diminuir o número de interseções e paradas obrigatórias.

Para definir um percurso mais seguro é importante moderar o tráfego para diminuir a velocidade de veículos em cruzamentos e assim evitar colisões, separar os tipos de veículos, reduzir a velocidade dos veículos motorizados e respeitar a hierarquia viária, usando soluções corretas para cada tipo de veículo em sua pista definida.

Para que ocorra coerência, a rede deve ser completa dentro de uma área urbana, deve haver continuidade das rotas, conectando bairros e centros de atração de viagens, e vinculação da rota com linhas de desejo, sendo ideal que no mínimo 70% das viagens por bicicleta sejam feitas em local com infraestrutura cicloviária.

A atratividade diz respeito a qualidade dos percursos e em sua alta densidade de destinos, fazendo com que a rota cicloviária seja inclusiva. Ainda a respeito da atratividade, é importante que a rota cicloviária passe por áreas onde ocorra controle visual e social, para garantir a segurança pública dos usuários.

E por último, para que o percurso seja confortável, deve haver facilidade para alcançar os destinos e o percurso deve ser compreendido facilmente, não deixando o usuário em dúvida sobre qual caminho seguir.

Esses requisitos básicos, em união com um planejamento de infraestrutura adequada e de qualidade, contribuem para que a rota cicloviária seja planejada e executada com excelência.

3.7.5 Pavimentação

A qualidade do pavimento é essencial para que a realização da infraestrutura cicloviária atenda os cinco requisitos para o planejamento cicloviário. A boa condição do pavimento é essencial para a locomoção do ciclista, uma vez que a bicicleta é um veículo muito mais sensível às más condições de infraestrutura do que os veículos motorizados.

De acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT, de 2006, as principais atribuições do pavimento são receber as cargas impostas pelo tráfego e as redistribuir para o subleito e possibilitar condições adequadas de segurança, conforto e velocidade.

Segundo o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (BRASIL, 2007), as exigências básicas para o pavimento em uma infraestrutura cicloviária são superfície de rolamento regular, impermeável, antiderrapante e preferencialmente com aspecto agradável para compor a unidade da pista de rolamento.

O desenho do traçado da via e suas dimensões intervêm na escolha do pavimento adequado. O pavimento escolhido pode ser flexível ou rígido. Os pavimentos flexíveis são compostos por um revestimento betuminoso sobre uma base granular. Pavimentos rígidos são constituídos por placas de concreto assentadas sobre o solo de fundação ou sobre uma base intermediária (FERREIRA, 2007). Nos pavimentos flexíveis as cargas tendem a ser transmitidas verticalmente, concentradas em um mesmo ponto, enquanto nos pavimentos rígidos as cargas das placas de concreto são distribuídas uniformemente pelo subleito (VIZZONI; CARVALHO, 2010).

Os tipos de pavimentos mais utilizados no Brasil para compor a infraestrutura cicloviária são os de concreto e os de materiais betuminosos (ANTUNES, 2015).

3.7.5.1 Pavimentos de concreto

Entre as vantagens do pavimento de concreto estão a facilidade de manutenção, a durabilidade, o conforto de rolamento, aderência e conforto ambiental, uma vez que sua coloração clara permite menor refração de calor, conseqüentemente diminuindo a temperatura do pavimento (ANTUNES, 2015).

O pavimento de concreto faz parte de um sistema construtivo sustentável, uma vez que possui alta durabilidade, diminui a temperatura ambiente, é recuperável e reciclável. Além disso, possui benefícios ambientais. Uma delas é a queima de diversos resíduos industriais, como pneus, óleos, graxas e solventes durante a fabricação do produto nos fornos rotativos (VIZZONI; CARVALHO, 2010).

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland, existem seis tipos de pavimento de concreto (ABCP, 2017), resumidos abaixo:

Concreto simples: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. O concreto é provido de juntas transversais e longitudinais, e resiste aos esforços solicitantes sem armadura.

Concreto simples com armadura distribuída descontínua, sem função estrutural: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. O concreto é provido de juntas transversais e longitudinais, sendo as transversais compostas de barras de transferência de carga, e resiste aos esforços solicitantes sem armadura.

Concreto simples com armadura distribuída descontínua, sem função estrutural: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. O concreto resiste aos esforços solicitantes e é dotado de uma armadura distribuída descontinuamente sem função estrutural, e contém juntas transversais e longitudinais, com as transversais podendo conter ou não barras de transferência.

Concreto simples com armadura distribuída contínua, sem função estrutural: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. O concreto resiste aos esforços solicitantes e é dotado de uma armadura distribuída continuamente sem função estrutural. É constituído apenas de juntas longitudinais de articulação ou construção, não contendo juntas transversais.

Concreto estruturalmente armado: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. A armadura tem função estrutural, resistindo aos esforços solicitantes. É constituído de juntas transversais de retração e longitudinais de articulação. As juntas transversais possuem barras de transferência. A espessura de concreto é inferior à calculada para o concreto simples.

Concreto protendido: composto de cimento Portland como camada de base e revestimento. A armadura tem função estrutural. O pavimento contém juntas especiais de construção em ambos os sentidos, longitudinal e transversal. A espessura de concreto é inferior à calculada para o concreto simples.

Para certificar que as vantagens dos pavimentos de concreto apresentadas sejam garantidas, o projeto deve ser bem executado, pois um dimensionamento excessivo pode inviabilizar a

execução da obra, pode ter elevado custo, e um subdimensionamento pode causar problemas estruturais e diminuir a vida útil do pavimento (OLIVEIRA, 2000).

Na atual conjuntura não existem normas técnicas exclusivas para pavimentos cicloviários, e, portanto, são colocadas em prática as mesmas normas destinadas aos pavimentos rodoviários executados com concreto simples, sem armaduras (ANTUNES, 2015). São utilizadas normas e técnicas construtivas fornecidas pelos manuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), *American Society for Testing Materials* (ASTM) e da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

3.7.5.2 Pavimento em concreto simples

O pavimento em concreto simples é concebido por placas de concreto de cimento Portland sem armadura ou com armadura sem função estrutural, e exercem concomitantemente as funções de base e revestimento (DNIT, 2006).

A infraestrutura cicloviária não é submetida a grandes esforços, e por isso é dimensionada de acordo com os requisitos para pavimentos de concreto em vias de baixo fluxo de veículos motorizados (CARVALHO, 2012). A maior parte da infraestrutura cicloviária implantada no Brasil pavimenta em concreto usa o concreto simples moldado *in loco* (ANTUNES, 2015).

Os pavimentos em concreto simples sem armadura estrutural são projetados para uma vida útil de 20 anos, resistindo aos esforços de tração na flexão, tendo como indicador o parâmetro de projeto a resistência característica à tração na flexão de concreto, medida aos 28 dias e idade.

A composição do concreto designado para a pavimentação deve ser determinada de acordo com as normas NBR 12655 (ABNT, 2015) e NBR 12821 (ABNT, 2009), sendo os principais materiais empregados em pavimentos de concreto o cimento Portland, agregados graúdos, agregados miúdos, água, aditivos e materiais selantes de juntas (DNIT, 2004).

3.7.5.3 Pavimentos betuminosos

Os pavimentos betuminosos são comumente utilizados nos acostamentos das rodovias, e são utilizados dois tipos principais, um com tratamento superficial com imprimação e o outro previamente misturado a frio (BRASIL, 2007). Ambos são compostos por um subleito compactado inferior a uma base estabilizada, por onde em seguida é sobreposta a camada de material betuminoso, como asfalto. Esse tipo de pavimento é de baixo custo, tem sua tecnologia de aplicação difundida em todo o Brasil e propicia uma boa superfície de rolamento.

3.7.6 Iluminação

A iluminação da infraestrutura cicloviária é um fator importante e indispensável (BRASIL, 2007). A infraestrutura cicloviária deve proporcionar a mobilidade dos ciclistas de forma segura a todo momento, incluindo horários de menor movimentação, como durante a madrugada. A iluminação permite que os usuários da ciclovia possam usá-la minimizando o risco à violência, além de proporcionar uma visão clara das condições do pavimento e possíveis obstáculos (RAMOS, 2008).

Segundo a *American Association of State Highway and Transportation Officials* (AASHTO), deverá ser mantida, variando de acordo com a localização, uma luminosidade horizontal média de 5 lx a 22 lx. Os postes para a iluminação devem estar localizados fora da área de manobra dos ciclistas e devem possuir dimensões apropriadas. O *Transport for London* sugere o uso de postes alimentados a energia solar para trechos em que seja exigida baixa potência de iluminação.

No Brasil, os projetos de iluminação pública são desenvolvidos com base na NBR 5101, que contém requisitos mínimos necessários à iluminação de vias públicas (ABNT, 1992). Para este trabalho, a iluminação pública que constituirá o projeto será projetada apenas para as vias cicloviárias em locais onde a iluminação pública existente não seja suficiente para suprir as necessidades dos ciclistas e a NBR 5101 não constitui normas específicas para esse tipo específico de via.

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), em seu Manual de Distribuição para Projetos de Iluminação Pública, dedica um subcapítulo à iluminação de ciclovias e ciclofaixas.

De acordo com esse manual, a companhia constitui que os principais requisitos de visibilidade a serem fornecidos pela iluminação são as alterações no trajeto, os limites das faixas cicloviárias, a presença de obstáculos, a visualização de patologias no pavimento, a posição e a velocidade dos usuários da via e a existência de cruzamentos (CEMIG, 2012).

A respeito do espaçamento entre as luminárias, o manual informa que as mesmas devem ser instaladas com espaçamentos mínimos de 3,5 vezes a altura da montagem. Sobre o tipo de fonte de luz, o manual sugere a utilização dos mesmos requisitos utilizados para a iluminação das demais vias. Atualmente a cidade de Ipatinga tem instalado postes de iluminação com luz LED. Para postes de ciclovias e calçamentos a altura utilizada é de 4 metros.

3.7.7 Sinalização

A sinalização apropriada para o trânsito de bicicletas deve estar presente na infraestrutura cicloviária e deve ser aplicada de forma adequada e coerente, para que haja uma correta regulação e controle de tráfego na mesma (RAMOS, 2008). A sinalização pode ser dividida em três grupos, de acordo com sua função, que pode ser reguladora, informativa e de direção.

O *Danish Roads Directorate*, órgão dinamarquês responsável por regulamentar as rodovias do país, sugere uma padronização consistente de tamanhos e cores para que se possa criar uma rede local, regional e nacional de ciclovias. A altura da sinalização vertical deve estar de acordo com a usabilidade do ciclista, preferencialmente 1 metro acima do solo e preferencialmente do lado direito da via.

Segundo a AASHTO (1999), os sinais de trânsito específicos para a infraestrutura cicloviária devem estar de acordo com o *Manual of Uniform Traffic Control Devices* (MUTCD).

Para esse trabalho, a sinalização utilizada será de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podendo haver sugestão do uso de sinalização internacional caso necessário, quando não constar no CTB. De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), todos os símbolos e legendas, assim como as dimensões e cores, devem seguir a diagramação dos sinais apresentados.

3.7.7.1 Sinalização vertical de regulamentação

A função da sinalização vertical de regulamentação tem o objetivo de transmitir aos usuários da via as condições, proibições ou restrições no uso das vias urbanas e rurais.

A seguir, está discriminado por meio das imagens e informações fornecidas pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I, Sinalização Vertical de Regulamentação.

A forma padrão dos sinais de regulamentação é circular, nas cores vermelho, preto e branco, possuindo apenas duas exceções, com a parada obrigatória, que é em formato octogonal e a “dê a preferência”, apresentada em formato triangular (CONTRAN, 2007).

Na Figura 5 a seguir temos as características básicas dos sinais de regulamentação:

Figura 5 – Características dos sinais de Regulamentação.

Forma	Cor	
	Fundo	Branca
	Símbolo	Preta
	Tarja	Vermelha
	Orla	Vermelha
	Letras	Preta

Fonte: BRASIL, 2007.

Esse trabalho irá tratar apenas da sinalização de regulamentação que abrange o uso da bicicleta. Na sessão do manual que apresenta as restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo somos apresentados às placas R-12 e R-34, mostradas na Figura 6 a seguir.

Figura 6 – Restrição de trânsito.

Proibido trânsito de bicicletas	R-12	
Circulação exclusiva de bicicletas	R-34	

Fonte: BRASIL, 2007.

É comum o uso de ciclovias por pedestres, principalmente quando não existe um espaço segregado na via para esses usuários, e, portanto, é necessário sinalizar esses trechos, para que

além do cumprimento da regra, exista a consciência do uso compartilhado da pista. O Manual de Sinalização Vertical de 2007 não menciona o uso de pista compartilhada, e apenas indica qual o lado cada usuário deve permanecer, nunca sendo ambos na mesma pista. O CONTRAN, como complemento ao manual de 2007, publicou a Resolução número 550 de 17 de dezembro de 2015, que inclui no Anexo II, sinalização vertical de regulamentação a ser utilizada em calçada, canteiro, passagem subterrânea de pedestre, passarela, trecho de via pista ou faixa de circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres, conforme a Figura 7 a seguir.

Figura 7 – Placa de circulação compartilhada de ciclistas e pedestres.

Fonte: CONATRAM, 2015.

A sinalização para o trânsito de pedestres e ciclistas se encontra na Figura 8 a seguir:

Figura 8 – Trânsito de pedestres e ciclistas.

5.8 Trânsito de pedestres e ciclistas			
	Proibido trânsito de pedestres	R-29	
	Pedestre, ande pela esquerda	R-30	
	Pedestre, ande pela direita	R-31	
	Ciclista, transite à esquerda	R-35a	
	Ciclista, transite à direita	R-35b	
	Ciclistas à esquerda, pedestres à direita	R-36a	
	Pedestres à esquerda, ciclistas à direita	R-36b	

Fonte: BRASIL, 2007.

A seguir estão apresentados os símbolos referente ao uso da bicicleta, incluindo o desenho da placa, seu nome e código, assim como seu significado, seus princípios de utilização, posicionamento na via e enquadramento.

Na Figura 9 temos a placa R-34, que indica circulação exclusiva de bicicletas:

Figura 9 – Circulação exclusiva de bicicletas.

Sinal	Circulação exclusiva de bicicletas	R-34	
Significado	Assinala que a área, trecho de via/pista ou faixa(s) é de circulação exclusiva de bicicletas.		
Princípios de utilização	<p>O sinal R-34 deve ser utilizado quando se deseja restringir o uso de uma área, via/pista ou faixa à circulação exclusiva de bicicletas.</p> <p>Quando utilizado para regulamentar a circulação exclusiva em determinada(s) faixa(s), deve vir acompanhado de informação complementar.</p> <p>Podem vir acompanhados de informação complementar tal como horário, dia da semana faixa e seta de controle de faixa.</p> <p>O sinal R-34 tem validade a partir do ponto onde é colocado, devendo ser repetido após acessos, até o final da circulação exclusiva, determinada pelo sinal R-34 com a informação complementar "Término", ou pelas características físicas da via.</p>		
Posicionamento na via	<p>A placa deve ser colocada no início do trecho da circulação exclusiva, à direita, ou à esquerda, ou em ambos os lados, conforme o caso.</p> <p>Em vias urbanas ou rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a 2,0m e no máximo a 5,0m do prolongamento do meio-fio ou bordo da via/pista transversal ou canteiro central.</p> <p>A placa pode ser suspensa sobre a pista.</p>		
Relacionamento com outras sinalizações	<p>Podem ser antecedidos de sinalização especial de advertência, indicando a área, via/pista ou faixa exclusiva.</p> <p>O sinal R-34 pode vir acompanhado de sinalização horizontal como marcas longitudinais, transversais, canalização, inscrições no pavimento, símbolo "BICICLETA" e dispositivos auxiliares.</p>		
Enquadramento	O desrespeito ao sinal R-34 caracteriza infração prevista no art. 193 do CTB.		

Fonte: BRASIL, 2007.

Na Figura 10 a seguir temos a diagramação correta para o correto dimensionamento para a placa de Sinalização Vertical de Regulamentação:

Figura 10 – Diagramação para placa de Sinalização Vertical de Regulamentação.

Fonte: BRASIL, 2007.

No Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I, Sinalização Vertical de Regulamentação, está disponível o Apêndice (BRASIL, 2007), com a indicação do conteúdo de cada placa, como mostrado anteriormente nas Figuras 9 e 10 para a placa R-34.

3.7.7.2 Sinalização vertical de advertência

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II, Sinalização Vertical de Advertência, o objetivo desse tipo de sinalização é alertar aos usuários da via a respeito das condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições da via ou adjacentes a ela. Essas situações devem ser indicadas independentemente de serem permanentes ou eventuais. A sinalização vertical de advertência deve ser utilizada sempre que o perigo não seja evidente para o usuário. Essas situações devem ser baseadas em estudos de engenharia (BRASIL, 2007).

Assim como deve ser feito com a sinalização de regulamentação, as formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência devem ser seguidos rigorosamente de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II, Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN (BRASIL, 2007).

Na Figura 11 a seguir temos as características básicas dos sinais de advertência:

Figura 11 – Forma e cor da sinalização de advertência.

Forma	Cor	
	Fundo	Amarela
	Símbolo	Preta
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Amarela
	Legenda	Preta

Fonte: BRASIL, 2007.

No que diz respeito ao trânsito de bicicletas, o manual apresenta o item 5.11, com os sinais de advertência envolvendo ciclistas e pedestres. Na Figura 12 a seguir estão apresentados os sinais referentes ao uso da bicicleta:

Figura 12 – Item 5.11 do manual, a respeito de ciclistas e pedestres.

Subgrupo	Sinal	
Trânsito de ciclistas	Trânsito de ciclistas	A-30a
Passagem sinalizada de ciclistas	Passagem sinalizada de ciclistas	A-30b
Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres	Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres	A-30c

Fonte: BRASIL, 2007.

Os sinais de advertência são importantes para compor uma rota cicloviária, pois com o seu papel de alertar os usuários dos veículos motorizados e pedestres sobre o trânsito de ciclistas e a passagem de ciclistas, torna o percurso mais seguro para todos.

Na Figura 13 está apresentado o sinal A-30a, que diz respeito ao trânsito de ciclistas, de acordo com o manual. Além do significado e critérios de utilização, temos um exemplo de aplicação na via.

Figura 13 – Sinal A-30a, trânsito de ciclistas.

Sinal	Trânsito de ciclistas	A-30a
Significado	O sinal A-30a adverte o condutor do veículo da existência, adiante, de trecho de pista ao longo do qual ciclistas circulam pela via ou cruzam a pista.	
Princípios de utilização	Deve ser utilizado sempre que ocorrer circulação freqüente ou travessia não sinalizada de ciclistas na via.	
Posicionamento na via	A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com critérios estipulados no Capítulo 4. Em pista com sentido único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda.	
Exemplo de aplicação		

Fonte: BRASIL, 2007.

Na Figura 14 a seguir temos outra sinalização de advertência importante para compor uma rota cicloviária, a placa A-30b, referente a travessia de ciclistas, uma vez que uma rota pode apresentar muitos cruzamentos de via dependendo do percurso. A Figura 14 informa o significado e critérios para a utilização, além de apresentar um exemplo de aplicação.

Figura 14 – Sinal A-30b, passagem sinalizada de ciclistas.

Passagem sinalizada de ciclistas		
Sinal	Passagem sinalizada de ciclistas	A-30b
Significado	O sinal A-30b adverte os condutores da existência, adiante, de faixa sinalizada para travessia de ciclistas.	
Princípios de utilização	Deve ser utilizado em vias interceptadas por cicloviárias ou ciclofaixas não semaforizadas.	
Posicionamento na via	A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, de acordo com critérios estipulados no Capítulo 4. Em pistas com sentido único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda.	
Exemplo de aplicação		

Fonte: BRASIL, 2007.

A rota cicloviária pode conter trechos de uso compartilhado entre ciclistas e pedestres, e por isso é essencial utilizar o sinal A-30c, referente ao trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, promovendo a segurança na via. Na Figura 15 a seguir somos apresentados ao significado e critérios para a utilização do sinal, além da demonstração de um exemplo de aplicação.

Figura 15 – Sinal A30-c, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres.

Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres		
Sinal	Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres	A-30c
Significado	O sinal A-30c adverte o ciclista e o pedestre da existência, adiante, de trecho de via com trânsito compartilhado.	
Princípios de utilização	Pode ser utilizado quando ocorrer circulação compartilhada de ciclista e pedestre, na mesma pista, acostamento, canteiro central ou calçada.	
Posicionamento na via	A placa deve ser colocada de forma a garantir visibilidade para ciclistas e pedestres.	
Exemplo de aplicação		
Relacionamento com outras sinalizações	<p>Nas situações que exijam a redução de velocidade, pode ser utilizada sinalização conforme critérios estabelecidos nos Manuais de Sinalização Horizontal e Vertical de Regulamentação.</p> <p>Quando necessário, podem ser utilizados dispositivos auxiliares, previstos em resolução vigente do CONTRAN que trata de sinalização de trânsito.</p>	

Fonte: BRASIL, 2007.

Para situações adversas em que as placas para a sinalização vertical de advertência presentes no volume II do manual não forem suficientes, é possível utilizar a Sinalização Especial de Advertência, incluído no capítulo 6 do mesmo (MALAGUTI, 2012). A sinalização especial possui características diferentes em relação aos sinais convencionais, sendo de formato retangular e podendo ter dimensões variáveis, dependendo da mensagem da placa. Na Figura 16 a seguir temos um exemplo de sinal especial de advertência, alertando pedestres a respeito da passagem de ciclistas na via.

Figura 16 – Sinalização Especial de Advertência.

Fonte: BRASIL, 2007.

Na Figura 17 a seguir temos a diagramação correta para o correto dimensionamento para a placa de Sinalização Vertical de Advertência:

Figura 17 – Diagramação para placa de Sinalização Vertical de Advertência.

Fonte: BRASIL, 2007.

No Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II, Sinalização Vertical de Advertência, está disponível o Apêndice (BRASIL, 2007), com a indicação do conteúdo de cada placa, como mostrado anteriormente na Figura 17 para a placa A-30a.

3.7.7.3 Sinalização horizontal

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV, Sinalização Horizontal, de 2007, a sinalização horizontal tem o objetivo de transmitir e orientar os usuários a respeito das condições de utilização da via, incluindo proibições, restrições e informações para que os usuários usem a via de maneira adequada, aumentando a segurança e ordenando os fluxos de tráfego (BRASIL, 2007).

Assim como ocorre com a sinalização vertical, a sinalização horizontal é aplicada de acordo com um padrão de cores e formas, definindo diferentes combinações de traçado e marcas viárias (BRASIL, 2007). Os tipos principais são linhas contínuas, linhas tracejadas, linha secundárias, setas, símbolos e legendas. As cores são amarela, branca, vermelha, azul e preta (BRASIL, 2007).

A cor vermelha é usada para demarcar ciclovias e ciclofaixas. De acordo com o manual, quando não houver possibilidade de a superfície ser completamente vermelha, deve-se marcar a delimitação da faixa com linha contínua vermelha.

Na Figura 18 a seguir temos uma demonstração da faixa contínua vermelha indicando a marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI).

Figura 18 – Marcação de ciclofaixa ao longo da via.

Fonte: BRASIL, 2007.

A MCI delimita a parte da pista de rolamento destinada ao trânsito de bicicletas. A divisão da pista de rolamento se dá na cor branca nos bordos da ciclofaixa e vermelho para contraste. A linha deve ser contínua e com largura entre 0,20 e 0,30 metros. O uso dessa delimitação de faixa para bicicletas deve ser complementado com o sinal vertical R-34, de circulação exclusiva de bicicletas (BRASIL, 2007).

A sinalização horizontal é essencial em cruzamentos, e o manual apresenta a marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC). O MCC indica ao condutor de veículo motorizado a existência de um cruzamento entre a pista de rolamento e uma pista de uso exclusivo de bicicletas (BRASIL, 2007). Na Figura 19 a seguir temos a exemplificação do uso do MCC.

Figura 19 – Marcação de cruzamento rodocicloviário.

Fonte: BRASIL, 2007.

Essa delimitação é feita na cor branca e é composta por duas linhas paralelas constituídas por paralelogramos, que seguem por todo o percurso do cruzamento até atingir a continuação da ciclovia ou ciclofaixa. A medida desses paralelogramos deve ser entre 0,40 e 0,60 metros, iguais em base e altura, e assumem a forma quadrada quando o cruzamento for entre vias perpendiculares em 90° (BRASIL, 2007). De acordo com as especificações do manual, a MCC deve ser utilizada em todos os cruzamentos rodocicloviários.

Na Figura 20 a seguir é apresentado o esquema para a sinalização horizontal em cruzamentos para ciclofaixas. O mesmo esquema é usado para o cruzamento para ciclovias.

Figura 20 – Marcação de cruzamento rodocicloviário em ciclofaixa.

Fonte: BRASIL, 2007.

O símbolo indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso de ciclistas, chamado de “SIC” e representado pelo desenho de uma bicicleta é importante na implantação de infraestrutura cicloviária (BRASIL, 2007). O símbolo está demonstrado na Figura 21 a seguir.

Figura 21 – Símbolo SIC.

Fonte: BRASIL, 2007.

O SIC é utilizado para indicar existência de faixa ou pista exclusiva de ciclistas (BRASIL, 2007). Ele possui comprimento entre 1,95 e 2,90 metros e largura entre 1,00 e 1,50 metros, sempre proporcionais. O SIC deve ser utilizado para reforçar a regulamentação indicada pela placa R-34, que indica circulação exclusiva de bicicletas.

A Resolução número 550 de 17 de dezembro de 2015, além de incluir a sinalização vertical de regulamentação para circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres, incluiu, no Anexo I,

o Símbolo Indicativo de Rota de Bicicleta (Ciclorota), chamado de SIR, em dois modelos, Padrão Tipo I e Padrão Tipo II, como demonstrado na Figura 22 a seguir.

Figura 22 – Símbolo Indicativo de Rota de Bicicleta (Ciclorota).

Fonte: CONTRAN, 2015.

O SIR compreende uma sinalização horizontal para indicação de rota de bicicleta, para quando a via não possuir ciclofaixa, ciclovia ou outra delimitação de faixa própria para o trânsito de bicicletas (CONTRAN, 2015). O SIR auxilia na segurança da via, pois além de indicar o caminho da ciclorota, exerce a função de informar aos usuários dos veículos motorizados que a pista de rolamento pode ser usada pela bicicleta (BRASIL, 2007).

3.7.8 Drenagem

Para que a infraestrutura cicloviária promova um ambiente seguro e confortável para seus usuários o sistema de drenagem é fundamental.

O *Danish Road Directorate* não entra em especificações sobre o sistema de drenagem, e apenas indica utilização dos itens corretos para a drenagem em faixas destinadas ao uso da bicicleta. Segundo o mesmo, o item mais adequado é a boca de lobo (*DANISH ROAD DIRECTORARE, 2000*). No Brasil, as bocas de lobo normalmente estão dispostas no pavimento e protegidas por grelhas. Essa disposição não é tida como o meio mais seguro de promover a segurança e conforto dos ciclistas na via. Para novos projetos é aconselhável o uso do Tipo Chapéu, para bocas de lobo, disposto no meio fio e não interferindo na pista. A boca de lobo protegida por grelha está demonstrada na Figura 23 a seguir.

Figura 23 – Boca de lobo com grelha no interior de uma ciclofaixa.

Fonte: Bicicletas do Vale, 2010.

Na Figura 24 a seguir está o modelo de boca de lobo do tipo chapéu, mais recomendado que o tipo coberto por grelha, oferecendo mais segurança e conforto ao usuário da pista.

Figura 24 – Boca de lobo do tipo chapéu.

Fonte: Engetubo, 2015.

No que diz respeito ao sistema de drenagem a AASHTO recomenda uma inclinação transversal mínima de 2%. Se possível essa inclinação deve ser aplicada em uma direção, resultando em apenas uma água e simplificando o processo de drenagem longitudinal (AASHTO, 1999). Assim como a *Danish Road Directorate*, a publicação da AASHTO comenta sobre o perigo de bocas de lobo com proteção de grelha, que pode resultar em acidentes. Quando a substituição para o tipo chapéu não for possível, deve-se adequar o sistema existente, usando grelhas com aberturas mais estreitas, menores que a largura das rodas das bicicletas, para não correr o risco de ficarem retidas quando da passagem por cima da grelha.

4 METODOLOGIA

O propósito deste trabalho foi determinar uma rota cicloviária que conecte os centros das cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Após a determinação do trajeto a análise de todo o trecho foi feita com a finalidade de avaliar a presente condição do mesmo para que soluções fossem alcançadas. Dessa forma, foi utilizada uma abordagem de natureza exploratória.

Para um trabalho desta natureza, em que se busca a solução de um problema no espaço físico para que se aperfeiçoe a qualidade de vida do usuário desse espaço, é importante avaliar tanto o espaço, quanto o indivíduo usuário.

Neste trabalho a avaliação do espaço físico, ou seja, o trajeto determinado para a rota cicloviária, foi feita por meio de um método desenvolvido pela Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis (AMoBici), em Florianópolis, Santa Catarina, em 2017. Cada trecho foi avaliado em dez categorias, sendo elas largura, conectividade/aceessos, sinalização e pintura, pavimentação, drenagem, iluminação, arborização, tipologia, obstáculos/desníveis e cruzamentos. Cada item foi avaliado entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo para cada um dos doze trechos da rota cicloviária. O resultado da avaliação permitiu ordenar a prioridade de execução das soluções de cada trecho, um importante aspecto para obras de grande extensão de nível intermunicipal e dependente do poder público, como essa. Para auxiliar na avaliação, todo o percurso foi gravado em vídeo.

Para justificar uma obra de nível público, deve-se ter conhecimento do indivíduo usuário a que o referido espaço se destina. Para isso, foi aplicado um questionário (Anexo 1), inspirado na pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro, realizada pela organização Transporte Ativo, do Rio de Janeiro, cujo objetivo é traçar o perfil do ciclista brasileiro e suas motivações para utilizar a bicicleta. Na edição 2018, 25 cidades participaram da pesquisa. Dessa forma, o questionário desenvolvido neste trabalho teve como objetivo traçar o perfil do ciclista do Vale do Aço, podendo comparar os resultados obtidos com os resultados obtidos na pesquisa nacional, e justificar a importância de um projeto que busca melhorar a infraestrutura cicloviária para a melhoria na qualidade de vida dos ciclistas da região. Ao todo, 163 ciclistas foram entrevistados.

A base da revisão bibliográfica usada neste trabalho foi o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas de 2010, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que conta com uma seção destinada a projetos cicloviários.

A orientação para a seleção de vias foi elaborada de acordo com a publicação *Selecting Roadway Design Treatments to Accommodate Bicycles*, do *U. S. Department of Transportation*, de 1994. Esse manual auxiliou na escolha da determinação da rota orientando a respeito do nível de habilidade dos usuários, estacionamento para veículos motorizados, impedimentos físicos, redução de acidentes, atendimento, acessibilidade, segurança pessoal, paradas, conflitos, manutenção, qualidade da superfície do pavimento, volume de tráfego e velocidades, pontes e viadutos, condições de interseções e custos e disponibilidade de recursos.

Um projeto para rota cicloviária feito hoje, não deve apenas se atentar para os aspectos físicos de infraestrutura, mas entender como o aperfeiçoamento do espaço destinado a esse modal pode impactar a vida da sociedade naquela cidade ou região. Para analisar esse aspecto, foram analisados e levados em consideração projetos que incentivam o uso da bicicleta em diferentes áreas e aspectos em várias regiões do Brasil e internacionalmente, e também constam na revisão bibliográfica como aspecto importante de avaliação qualitativa.

5 DESENVOLVIMENTO

Uma rota se dá pela definição de um caminho através de um itinerário, que pelo dicionário Aurélio representa a descrição de uma viagem. A forma em que vivemos no espaço físico hoje foi definido quando do planejamento moderno das cidades de forma que nosso local de residência e a maior parte dos lugares que precisamos atingir sejam alcançáveis por meio de estradas. Hoje nossas cidades são estruturadas por vias que cortam todo o seu perímetro formando uma malha, e outras vias que unem a cidade ao campo e a outras cidades. Estamos todos conectados por estradas, sendo a sua função realmente essa, nos conectar.

Com o início da produção em série de automóveis por Henry Ford em 1914 e um incentivo econômico típico do capitalismo, que tem a venda de carros como um de seus maiores marcos, essas vias foram ocupadas desde então principalmente por esse tipo de veículo particular. O carro se tornou a partir desse período o símbolo do indivíduo bem-sucedido, se tornando parte da tríade em conjunto com a casa própria e uma família formada.

No Brasil, a facilidade de financiamento para a compra de automóveis no início da última década fez com que a quantidade de novos carros e motos inseridos diariamente nas vias fosse inferior à sua capacidade para que o trânsito tenha fluidez, sendo Em 2008, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a cidade de São Paulo recebeu em média mil novos automóveis por dia em suas ruas e avenidas.

Dessa forma, as vias que inicialmente tinham a função de conectar pessoas a serviços, passaram a ser ocupadas quase em sua totalidade pelos carros particulares, e pouco investimento ou planejamento urbano foi feito para outras formas de transporte, seja o transporte ativo, propulsionado pelo próprio indivíduo, como anda a pé ou de bicicleta, ou por veículos de massa motorizados, como ônibus ou VLT, o veículo leve sobre trilhos.

Nos últimos anos a discussão sobre as formas de transporte na cidade tem se tornado mais presente e tem sido feito questionamentos a cerca da mobilidade urbana, em busca de soluções para os problemas causados pela venda em massa de automóveis, como a poluição pela emissão de gases nocivos e congestionamentos e também por motivos econômicos, como o preço do combustível. A mobilidade urbana sustentável nunca esteve tão em foco como no momento, mas ainda está longe de ocupar posição de destaque nos deslocamentos da população. Além do

fator cultural, que dificulta a popularização de outros tipos de transporte, falta também infraestrutura adequada.

Como foi dito, a estrutura atual das nossas cidades faz com que exista uma malha conectando tudo e todos. Essa malha é atualmente ocupada principalmente por veículos motorizados, como automóveis e motocicletas. Segundo a legislação de trânsito, esse espaço pode legalmente ser ocupado por outros veículos, inclusive a bicicleta e por pedestres, mas com a falta de infraestrutura adequada, os meios de transporte não motorizados sofrem em desvantagem, no que diz respeito a ocupação do espaço e a segurança.

Por isso, para que esse espaço seja ocupado por todos, é preciso interferir nas vias e implantar projetos de infraestrutura adequados, que irão democratizar o espaço e permitir que a população o ocupe da forma que preferir, seja de carro ou de bicicleta, mas que ambas as formas sejam feitas com segurança.

A rota cicloviária é uma maneira de começar a ocupar esse espaço, de forma linear e com um percurso que tenha uma função que faça sentido e que o justifique como uma rota principal e permita sua conexão para futuros projetos de outras rotas, que formarão a longo prazo uma rede cicloviária, e posteriormente uma malha, ocupando todas as vias, da mesma forma que o automóvel ocupa.

5.1 Perfil do ciclista

A Associação Transporte Ativo, uma organização da sociedade civil que promove o uso de meios de transporte à propulsão humana nos sistemas de transporte realiza, em parceria com o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou nos anos de 2015, 2017 e 2018 a Pesquisa Perfil do Ciclista, que tem o objetivo de descrever o perfil do ciclista e suas motivações para utilizar a bicicleta. Na edição de 2018, 7644 ciclistas foram entrevistados em 25 cidades brasileiras. Através dos resultados da pesquisa é possível analisar as principais tendências de deslocamento por bicicleta em diferentes cidades brasileiras. Os dados coletados funcionam como subsídio para que o setor público possa elaborar melhores políticas públicas e ações que promovam o uso da bicicleta como meio de transporte.

Para criar o perfil do ciclista da região do Vale do Aço foi aplicado um questionário com base nas perguntas da Pesquisa Perfil do Ciclista 2018 e respondido por meio de um formulário digital. Essa pesquisa tem caráter não probabilístico intencional, com o objetivo de saber opinião de um grupo definido de pessoas. No total, 163 ciclistas foram entrevistados. Além das perguntas já incluídas na Pesquisa Perfil do Ciclista 2018, foi incluído um campo para que os ciclistas deem sua opinião sobre quais são as intervenções necessárias na infraestrutura cicloviária na região. Ao todo 53 ciclistas sugeriram propostas de projeto.

Entre os 163 entrevistados, 63,6% residem em Ipatinga, 20,8% em Timóteo, 11,7% em Coronel Fabriciano e 3,9% em outras localidades. Na Figura 25 a seguir, é possível observar os resultados para o perfil socioeconômico, com os locais de residência dos entrevistados, a faixa etária, o sexo e a renda.

Figura 25 – Resultados do questionário para local de residência, faixa etária, sexo e renda familiar.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As cinco perguntas seguintes dizem respeito à relação entre o entrevistado e a bicicleta. Os ciclistas responderam se usam a bicicleta há mais de cinco anos, se usam durante cinco dias ou mais na semana, se a bicicleta é seu único meio de transporte, qual o principal destino quando

está se locomovendo por bicicleta e qual a duração de cada viagem. Na Figura 26 a seguir é possível observar os gráficos com os resultados obtidos para essas perguntas.

Figura 26 – Resultados do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A razão principal para usar a bicicleta entre 147 dos ciclistas entrevistados, ou seja, 90,18% do total, é lazer ou esporte. Essa informação é importante para a análise dos dados da pesquisa, pois nos informa que essa amostragem pode não ser condizente com a realidade do uso da

bicicleta na região do Vale do Aço, uma vez que é notável a quantidade de pessoas que usam a bicicleta para ir ao trabalho. Portanto, essa pesquisa diz respeito a apenas um grupo de ciclistas da região, e não consiste de uma caracterização do perfil do ciclista do Vale do Aço como um todo. Ainda assim, é importante ressaltar que mesmo não representando o perfil do ciclista com precisão, algumas perguntas conseguem demonstrar características da infraestrutura cicloviária na região, como pode ser observado na Figura 27. Sessenta e cinco ciclistas responderam que nunca utilizam a bicicleta como meio de transporte, e cento e um responderam que a principal motivação para terem começado a pedalar foi preocupação com a saúde, sendo esse o motivo para 155 entrevistados continuarem com a atividade.

Figura 27 – Resultados do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em primeiro lugar, com 81,6% dos votos, constituindo centro e trinta três usuários da bicicleta, a falta de infraestrutura cicloviária é o principal problema enfrentado diariamente na região no que diz respeito ao uso da bicicleta. Cento e dezessete, ou 71,8% das respostas, atribuem a falta de educação no trânsito como um problema diário. Quando perguntados sobre o que incentivaria o aumento na frequência do uso da bicicleta, cento e vinte e seis ciclistas responderam que seria uma melhor infraestrutura cicloviária. Os resultados para essas duas perguntas podem ser observados na Figura 28.

Figura 28 – Resultados do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A respeito da infraestrutura cicloviária instalada atualmente na região do Vale do Aço, os entrevistados a avaliaram em péssima, ruim, regular, boa e ótima. A maior parte dos ciclistas consideram a infraestrutura cicloviária como ruim, representando 45,4% do total, seguido de regular com 31,9%, péssima com 21,5% e boa com 3,7%. Nenhum ciclista avaliou a infraestrutura cicloviária da região como ótima. Entre os problemas de infraestrutura apontados pelos ciclistas entrevistados, o principal é a falta de conectividade entre os trechos que já apresentam ciclovias ou ciclofaixas, com 141 respostas, seguido da falta de manutenção do pavimento, com 105 respostas, falta de sinalização, com 78 respostas e a falta de bicicletários e paraciclos, com 47 respostas. Para essa pergunta, os entrevistados puderam escolher mais de uma alternativa. Os resultados podem ser observados na Figura 29 a seguir.

Figura 29 – Resultados do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todos os entrevistados responderam que acreditam que melhorias na infraestrutura cicloviária incentivariam mais pessoas a começarem a usar a bicicleta.

Para essa pesquisa de caráter exploratório, as perguntas sobre os problemas enfrentados diariamente na prática do ciclismo, motivações para pedalar mais e os principais problemas envolvendo infraestrutura cicloviária na região do Vale do Aço auxiliam a pesquisa para o presente trabalho e apontam quais as necessidades dos usuários do projeto a ser executado, mesmo que amostragem não seja probabilística e representativa do total de ciclistas residentes na região.

Por último, os entrevistados foram convidados a fazer um comentário sobre sua opinião a respeito da prática do ciclismo no Vale do Aço, principalmente compreendendo a infraestrutura. Dos 163 entrevistados, 53 deixaram comentários, sendo, entre esses, 44 a respeito da infraestrutura. Sobre comentários diretos envolvendo itens de infraestrutura, temos 6 citações sobre pavimentação, 5 sobre iluminação, 8 sobre sinalização, 4 sobre interligação dos municípios, 4 sobre conectividade e 1 sobre estacionamento. Além disso, 14 entrevistados fazem sugestões apontando a necessidade de mais segurança no trânsito e campanhas educacionais para ciclistas e motoristas. Respostas desse caráter nos indica a necessidade não só da implantação de uma infraestrutura de qualidade, mas também de uma campanha que promova o uso da bicicleta, com foco na educação no trânsito.

O uso do questionário para compor esse trabalho foi importante para poder ouvir a opinião dos potenciais usuários do projeto e conhecer suas necessidades, a fim de executar um projeto que atenda as necessidades reais da população. Todas as respostas da pesquisa estão disponíveis no Anexo 1.

5.2 Estudos preliminares

O estudo preliminar é composto pela fase de base do projeto. Para um projeto de rota cicloviária, o estudo preliminar consiste da análise dos requisitos para a escolha do traçado do trajeto e após o traçado determinado, é feita uma avaliação de suas características. Essa fase inicial é fundamental para o desenvolvimento do trabalho.

5.2.1 A escolha do traçado

A rota cicloviária deve funcionar em um primeiro momento como um itinerário principal que conecte localidades de maior importância dentro do perímetro urbano da cidade. Para essa rota cicloviária, que tem o objetivo de conectar as três principais cidades do Vale do Aço, sendo elas Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, de forma segura e com qualidade, foi escolhido um itinerário que conecte os três centros das três cidades. O percurso escolhido priorizou o bem-estar e segurança do ciclista, com base na infraestrutura já existente, a largura das vias existentes e a disposição do relevo.

O planejamento das cidades com foco no uso do veículo motorizado, principalmente o carro, e os investimentos em infraestrutura de mobilidade nas últimas décadas tendo sido feitos quase que exclusivamente para essa forma de locomoção, fez com que se criasse uma imagem estigmatizada a respeito do uso de outras formas de mobilidade, como por bicicleta ou a pé. Ainda que hoje tenhamos a pista de rolagem basicamente feita para os carros, a bicicleta é reconhecida como veículo de transporte não motorizado pela legislação brasileira desde 1997 (CTB, 1997). Em 2012 foi aprovada a Lei Federal 12.587, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece orientações para a priorização da bicicleta, do pedestre e do transporte público nas políticas públicas. Essa lei é de fundamental importância para inserir o planejamento urbano cicloviário nos planos dos órgãos municipais responsáveis, e dar visibilidade para essa forma de transporte.

A estrutura das cidades prioriza os carros e outros veículos motorizados. O ciclista se encontra na maioria das vezes vulnerável em meio a esse ambiente comumente hostil. A falta de infraestrutura adequada que integre outras formas de locomoção além do veículo motorizado colabora para a estagnação do número de ciclistas nas ruas e para o aumento do número de automóveis. Segundo o DETRAN RJ, em 1994, quando foram implantadas ciclovias na cidade do Rio de Janeiro, o número de deslocamentos por bicicleta era de 70.000 por dia. Dez anos depois, em 2004, o número de deslocamentos por dia era de 210.000. Ainda que o Código de Trânsito Brasileiro (1997) permita o uso da bicicleta na pista de rolamento das vias urbanas quando não há ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, empiricamente essa prática compromete a segurança do ciclista, mesmo o ciclista experiente, e dificulta a adesão de não ciclistas ao início da prática, que percebem no dia a dia os riscos que o trânsito automotor ocasiona aos ciclistas.

O percurso escolhido foi dividido em doze trechos. A divisão de cada trecho foi determinada de acordo com as suas características. Um percurso foi mantido dentro de um mesmo trecho até o momento que apresenta as mesmas características. Quando o perfil do percurso mudou, iniciou-se um novo trecho, chegando ao final da rota a um total de doze trechos distintos. Essa divisão foi feita para que cada trecho possa ser estudado separadamente em detalhes e para que cada um tenha sua necessidade específica atendida, uma vez que ao se estudar um percurso longo sem nenhuma divisão por característica similar, corre-se o risco de atribuir um mesmo grau de importância a certo aspecto do projeto que não tem o mesmo grau de importância para todo o trajeto. Dessa forma é possível obter uma programação de obra distinta para cada trecho e determinar o nível de importância e prioridade de cada trecho dentro do percurso, podendo-se assim ajustar o cronograma da obra.

No que se refere a escolha do traçado, o percurso que conecta os centros de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo apresenta duas opções de rota, e essa escolha é feita após o bairro Horto, em Ipatinga. Uma das opções é pelo bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, e a outra opção é pelo “morro da Usipa”. Para coletar os dados a partir dessas duas opções o percurso foi feito com o auxílio de um GPS duas vezes, a partir do bairro Horto, ao final do Trecho 4, até o final do Trecho 9, no centro de Coronel Fabriciano. Na primeira viagem, o percurso foi feito pelo bairro Amaro Lanari e na segunda viagem o percurso foi feito pelo “morro da Usipa”. Na Figura 30 temos os dois gráficos gerados a partir dos dados coletados pelo GPS. O trajeto através do bairro Amaro Lanari tem uma extensão de 9,94 km e foi percorrido em 28 minutos, com uma velocidade média de 21 km/h. O trajeto apresentou um ganho de elevação de 37 metros e a perda na elevação foi de 41 metros, sendo a elevação mínima 225 metros e a elevação máxima 245 metros, ambos os valores de elevação acima do nível do mar. O trajeto através do “morro da Usipa” tem uma extensão de 9,60 km e foi percorrido em 34 minutos, com uma velocidade média de 17 km/h. O trajeto apresentou um ganho de elevação de 114 metros e a perda na elevação foi de 118 metros, sendo a elevação mínima 251 metros e a elevação máxima 341 metros, ambos os valores de elevação acima do nível do mar.

Figura 30 – Gráfico de elevação.

Fonte: aplicativo do GPS Garmin.

Sendo assim, é possível concluir que a escolha do percurso pelo bairro Amaro Lanari se justifica por ser predominantemente plano, o que serve como incentivo para a aderência de ciclistas ao percurso, além de garantir mais conforto aos usuários.

É importante ressaltar que a implantação de infraestrutura cicloviária é muito mais do que seguir normas técnicas. Um projeto de alta qualidade não se justifica se não serve a população. O uso da bicicleta como meio de transporte oferece oportunidades de locomoção e melhorias na qualidade da mobilidade também para as camadas sociais mais baixas. Sendo assim, a escolha de traçar a rota pelo bairro Amaro Lanari, se justifica não apenas pelo relevo favorável, mas também por trazer melhorias de acesso de baixo custo para o bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano.

5.2.2 Avaliação preliminar do traçado da rota cicloviária por trecho

No presente momento ainda não existe em manuais de normas técnicas um método oficial para a avaliação da infraestrutura cicloviária. Nos últimos anos, diferentes metodologias vêm sendo testadas em universidades brasileiras, com diferentes níveis de avaliação. Essa pesquisa de avaliação preliminar das vias existentes e de caráter exploratório, é livremente inspirada em uma metodologia ainda em estudo pela Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis (AMoBici), de Florianópolis, Santa Catarina, denominada “Avaliação rápida de vias ciclísticas”, e consiste numa avaliação dos aspectos físicos da via. As características avaliadas foram largura, conectividade/ acessos, sinalização e pintura, pavimentação, drenagem, iluminação, arborização, tipologia, obstáculos/desníveis e cruzamentos. Cada item foi categorizado em ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, correspondendo respectivamente às notas 10, 7,5, 5, 2,5 e 0. Esse método de avaliação permite analisar a qualidade da via cicloviária a partir das observações in situ. Para esta avaliação, o trajeto foi percorrido por bicicleta quatro vezes, entre os dias 21 de julho e 15 de agosto de 2018, e o mesmo foi filmado para análise posterior. Para o trajeto escolhido nessa pesquisa, temos trechos com vias ciclísticas, e trechos sem qualquer infraestrutura cicloviária. A avaliação foi feita para ambos, sendo que para os trechos sem infraestrutura cicloviária, foi considerado a via como pista de rodagem como pista compartilhada.

Em 2017, o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP), publicou o Guia de Planejamento Cicloinclusivo, com o objetivo de auxiliar o planejamento cicloviário, apresentando seus elementos fundamentais. Por se tratar de um trabalho atual, publicado por uma organização voltada para o transporte sustentável de renome e produzido no Brasil, ele será usado para auxiliar este trabalho, assim como outros guias e manuais importantes, como o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e o *Guide for the Development of Bicycle Facilities*, da *American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)*.

5.2.2.1 Trecho 01

O trajeto da rota cicloviária se inicia em Ipatinga, sendo o primeiro trecho o marco zero do projeto, na Praça da Bíblia, na Avenida Valentim Pascoal, no centro de Ipatinga. O marco zero para o início do percurso foi determinado por ser um ponto estratégico. A Praça da Bíblia oferece conectividade entre a ciclovia existente que leva à portaria da Usiminas com o centro

da cidade. Essa conectividade é feita por uma passagem subterrânea para ciclista e pedestres por baixo da BR-458. Essa passagem é finalizada dentro da Praça da Bíblia. Além dessa posição estratégica que oferece segurança aos ciclistas, a praça apresenta uma grande área disponível para a implantação de infraestrutura de estacionamento para bicicletas e também está na região do centro com grande concentração de pontos de ônibus, o que possibilita oferecer um bicicletário de longa duração, para que se possa integrar o transporte por bicicleta com o uso do transporte público. O trecho tem 1,8 km de extensão e a avaliação geral e exploratória de suas características físicas estão no quadro abaixo. A ciclovia está instalada em paralelo a uma via de veículos motorizados categorizada como via arterial pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Figura 31 é possível observar o traçado do Trecho 01 em vermelho.

Figura 31 – Trecho 01

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 01 pode ser observada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Avaliação do Trecho 01

Característica	Avaliação
Largura	10
Conectividade/aceessos	7,5
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	7,5
Drenagem	0
Iluminação	2,5
Arborização	7,5
Tipologia	10
Obstáculos/desníveis	7,5
Cruzamentos	10

Fonte: do autor.

A avaliação do percurso a partir dos dez itens estudados nos permite analisar quais os principais problemas de infraestrutura do trecho e seu nível de prioridade. O Trecho 01 possui uma ciclovia, e sua largura alcançou a maior pontuação. Isso significa que a ciclovia existente tem a largura adequada e igual ou maior que a mínima determinada pelo Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT. Dessa forma, a partir da avaliação desse primeiro item, conclui-se que o Trecho 01 é uma ciclovia com largura ideal e a partir desse fato é possível definir qual tipo de projeto será implantado. Os outros itens da avaliação irão determinar por exemplo se existe a necessidade de trocar o pavimento, instalar postes de luz ou criar um plano de drenagem, por exemplo. Para esse trecho, através da Tabela 1, é possível concluir que suas principais necessidades são falta de sinalização e pintura, drenagem e iluminação. Nas Figuras 32, 33, 34, 35 e 36 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 01.

Figura 32 – Sinalização indicando passagem subterrânea para pedestres e ciclistas a frente.

Fonte: do autor.

Figura 33 – Passagem subterrânea no centro de Ipatinga.

Fonte: do autor.

Figura 34 – Praça da Bíblia, centro de Ipatinga.

Fonte: do autor.

Figura 35 – Praça da Bíblia, centro de Ipatinga.

Fonte: do autor.

Figura 36 – Ciclovia no centro de Ipatinga, sentido bairro Iguaçú.

Fonte: do autor.

5.2.2.2 Trecho 02

O segundo trecho do trajeto compreende 1,1 km. Está situado no bairro Iguaçú. Sua posição é importante, pois conecta duas ciclovias existentes, porém é um trecho que deve ser estudado com atenção, pois além de não dispor de nenhuma infraestrutura cicloviária implantada, possui grande fluxo de veículos motorizados. A implantação de infraestrutura cicloviária nesse trecho é importante não apenas para ser uma conexão segura entre os trechos 01 e 03, que possuem ciclovias, mas também pode ter um significativo impacto econômico, por se tratar de um trecho com grande densidade comercial. Já que o trajeto permite uma futura expansão da infraestrutura cicloviária na Avenida Brasil, ampliando a zona de influência da rota cicloviária. A via é categorizada como via coletora pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Figura 37 é possível observar o traçado do Trecho 02 em vermelho.

Figura 37 – Trecho 02

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 02 pode ser observada na Tabela 2:

Tabela 2 – Avaliação do Trecho 02

Característica	Avaliação
Largura	0
Conectividade/ acessos	10
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	5
Drenagem	2,5
Iluminação	7,5
Arborização	0
Tipologia	0
Obstáculos/desníveis	5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

A partir da análise da Tabela 2, conclui-se que o Trecho 02 não possui infraestrutura própria para a mobilidade ciclovária, já que o item largura foi avaliado com a menor pontuação possível. Apesar de o trecho não possui nenhuma infraestrutura ciclovária implantada, ele se conecta aos trechos 01 e 03, que são trechos que possuem ciclovias, o que faz do Trecho 02 uma importante ponte de ligação. Os principais problemas desse trecho são os cruzamentos, a falta de sinalização e pintura e obstáculos e desníveis. Nas Figuras 38, 39 e 40 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 02.

Figura 38 – Passarela sobre a BR-381.

Fonte: do autor.

Figura 39 – Trecho sem infraestrutura cicloviária, bairro Iguçu.

Fonte: do autor.

Figura 40 – Trecho sem infraestrutura cicloviária, bairro Iguçu.

Fonte: do autor.

5.2.2.3 Trecho 03

O Trecho 03 é o maior trecho do percurso, com 3,62 km de extensão, e consiste de uma ciclovia. Sua localização vai do bairro Iguazu até a entrada do bairro Horto. Apresenta conectividade com os bairros Industrial e Ideal, através da Avenida José Júlio da Costa, com o bairro Bom Jardim através da Avenida das Amazonas e com o shopping, sendo um trecho de notável importância para a mobilidade por bicicleta. A ciclovia está instalada em paralelo a uma via de veículos motorizados categorizada como via arterial pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Figura 41 é possível observar o traçado do Trecho 03 em vermelho.

Figura 41 – Trecho 03

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 03 pode ser observada na Tabela 3:

Tabela 3 – Avaliação do Trecho 03

Característica	Avaliação
Largura	10
Conectividade/ acessos	7,5
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	5
Drenagem	2,5
Iluminação	2,5
Arborização	7,5
Tipologia	10
Obstáculos/desníveis	5
Cruzamentos	7,5

Fonte: do autor.

A estrutura implantada fornece uma ciclovia com largura ideal. A sua pavimentação está regular, pois apesar de boa em grande parte do percurso, apresenta fissuras, trincas e buracos em alguns pontos. Alguns pontos do percurso apresentam obstáculos que comprometem a segurança de locomoção, como areia e sedimentos rochosos ao longo de um trecho ao lado de um talude em estado de desmoronamento lento. O trecho possui quatro cruzamentos, sendo três deles em áreas de pouco tráfego, e um na Avenida José Julio da Costa, que possui uma zona de moderação de tráfego, com passagem elevada para pedestres e sinalização vertical. O Trecho 03 é arborizado quase que em sua totalidade e seus maiores problemas são a falta de iluminação e drenagem adequada. Nas Figuras 42, 43, 44 e 45 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 03.

Figura 42 – Trecho de ciclovia na BR-381.

Fonte: do autor.

Figura 43 – Areia na ciclovia, BR-381.

Fonte: do autor.

Figura 44 – Cruzamento na entrada do bairro Industrial.

Fonte: do autor.

Figura 45 – Ciclovía na BR-381, sentido bairro Horto.

Fonte: do autor.

5.2.2.4 Trecho 04

O Trecho 04 é o menor trecho em todo o trajeto da rota, com apenas 0,7 km de extensão, porém é um dos trechos que demanda mais atenção. Ele se inicia na entrada do bairro Horto, sentido Coronel Fabriciano. Após um trecho longo de ciclovía, o Trecho 03 deste trabalho, tem o fim abrupto da infraestrutura cicloviária em um bairro de alta densidade comercial e prestação de serviços, com campus de universidade, hotéis, clínicas médicas, lojas, bancos e ainda uma ampla concentração de edifícios. A verticalização do bairro Horto nas últimas duas décadas trouxe problemas de tráfego para a região. A implantação de infraestrutura cicloviária no bairro tem um papel importante não só de conectividade entre ciclovias existentes, presente nos Trechos 03 e 05 deste trabalho, mas também tem o objetivo de minimizar os problemas de

tráfego no bairro, incluindo a falta de vagas de estacionamento suficientes para atender a moradores e usuários dos serviços prestados no bairro. Na Figura 46 é possível observar o traçado do Trecho 04 em vermelho. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 04 é categorizada como via coletora. Nas Figuras 47, 48 e 49 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 04.

Figura 46 – Trecho 04

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 04 pode ser observada na Tabela 4:

Tabela 4 – Avaliação do Trecho 04

Característica	Avaliação
Largura	0
Conectividade/ acessos	0
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	5
Drenagem	7,5
Iluminação	7,5
Arborização	7,5
Tipologia	0
Obstáculos/desníveis	7,5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

Apesar de não apresentar nenhuma infraestrutura exclusivamente cicloviária, o trecho, por estar em um bairro nobre, apresenta características de boa qualidade, como drenagem, iluminação e arborização. Um desafio do trecho é adequar a rota cicloviária com as necessidades dos usuários

do bairro e dos outros tipos de veículo, e, portanto, não foi possível manter uma linearidade durante os 0,7 km que o compreendem, possuindo 3 curvas fechadas.

Figura 47 – Bairro Horto.

Fonte: do autor.

Figura 48 – Bairro Horto.

Fonte: do autor.

Figura 49 – Bairro Horto.

Fonte: do autor.

5.2.2.5 Trecho 05

O Trecho 05 tem uma extensão de 2,8 km e começa na saída do bairro Horto, em Ipatinga, e termina na entrada do bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, e o percurso possui uma ciclovia. Os primeiros 860 metros da ciclovia são divididos por canteiro central, com vegetação, e o restante da extensão, quase 2 km, é dividida da via de automóveis por blocos pré-moldados de meio fio. Antigamente, para a maior parte desses 2 km, existia, além da ciclovia, sinalização horizontal com pintura vermelha no lado oposto à ciclovia, delimitando uma ciclofaixa e fazendo do trecho um percurso com dois tipos de infraestrutura implantada, em ambas as direções da faixa de rolamento, porém atualmente não existem mais rastros da tinta que delimitava a ciclofaixa. Esse é um importante trecho de ciclovia, usado diariamente por trabalhadores da empresa siderúrgica Usiminas, moradores do bairro Amaro Lanari, que se dirigem à portaria da empresa no bairro Bom Retiro. É um dos maiores exemplos do uso da bicicleta como meio de transporte diário na região, onde a população usa a bicicleta para o trabalho e essa atividade é feita com naturalidade, e demonstra a importância da implantação de infraestrutura para melhorar a qualidade dos deslocamentos diários dos moradores. A ciclovia está instalada em paralelo a uma via de veículos motorizados categorizada como via arterial pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Figura 50 é possível observar o traçado do Trecho 05 em vermelho.

Figura 50 – Trecho 05

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 05 pode ser observada na Tabela 5:

Tabela 5 – Avaliação do Trecho 05

Característica	Avaliação
Largura	10
Conectividade/aceessos	2,5
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	2,5
Drenagem	5
Iluminação	5
Arborização	2,5
Tipologia	7,5
Obstáculos/desniveis	7,5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

A partir da análise preliminar, é possível observar que o principal problema do Trecho 05 é a qualidade da pavimentação, que é composta de placas de concreto e por asfalto. Não se tem registro da última vez que o pavimento desse trecho apresentou qualquer tipo de manutenção, e podem ser observados alguns fenômenos patológicos como desgaste superficial, fissuras, buracos, e o alçamento de placas, a principal patologia presente no trecho. De acordo com o DNIT (2010), essa patologia se dá pelo desnivelamento das placas de concreto, podendo ocorrer nas juntas, nas fissuras transversais ou na ligação com canaletas, e é causado pela dilatação devido a variações climáticas. Apesar de ser uma ciclovia, o trecho demanda atenção, pois possui cruzamentos em locais de visibilidade ruim para o ciclista. Em um deles temos sinalização vertical, indicando cruzamento de ciclistas a frente. Uma das poucas placas a

respeito da mobilidade por bicicleta em toda a rota. Outras carências do trecho são a falta de sinalização, pintura e iluminação. Nas Figuras 51, 52, 53, 54 e 55 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 05.

Figura 51 – Sinalização informando sobre a travessia de ciclistas a frente.

Fonte: do autor.

Figura 52 – Ciclovía e passarela com excesso de detritos no pavimento.

Fonte: do autor.

Figura 53 – Ciclovía em cruzamento sem sinalização ou medidas moderadoras de tráfego implantadas.

Fonte: do autor.

Figura 54 – Alçamento de placas de concreto da ciclovía.

Fonte: do autor.

Figura 55 – Ciclovía sentido bairro Amaro Lanari.

Fonte: do autor.

5.2.2.6 Trecho 06

O Trecho 06 possui 1,21 km de extensão e está presente no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, e o atravessa pela Avenida Brasília, até a saída para o bairro Mangueiras. É perceptível nas ruas que a bicicleta é muito usada para os moradores do bairro, principalmente para viagens curtas dentro do mesmo, para acessar serviços e comércio. A Avenida Brasília, por onde a rota cicloviária deve passar, é onde estão concentradas as lojas, escolas e um clube. É uma via de circulação constante, mas de baixa intensidade, e com largura suficiente para a implantação de algum tipo de infraestrutura cicloviária. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 06 é categorizada como via coletora. Na Figura 56 é possível observar o traçado do Trecho 06 em vermelho.

Figura 56 – Trecho 06

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 06 pode ser observada na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6 – Avaliação do Trecho 06

Característica	Avaliação
Largura	0
Conectividade/aceessos	7,5
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	5
Drenagem	5
Iluminação	5
Arborização	0
Tipologia	0
Obstáculos/desníveis	7,5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

É possível concluir através da avaliação do Trecho 06 que sua principal vantagem são as conectividades e acessos, pois se situa entre dois trechos com infraestrutura cicloviária. Pavimentação, sinalização e pintura e iluminação são características avaliadas como regular para o trecho, pois precisam de manutenção. Diferente do Trecho 04, no bairro Horto, o Trecho 06 segue linearmente através do perímetro urbano do bairro, porém um dos principais problemas para o trecho é o número de cruzamentos existentes, o que faz necessário a sinalização horizontal para alertar os motoristas das ruas que cruzam a avenida, pois é notável no dia a dia no trânsito que o ciclista, mesmo quando tem prioridade, não é respeitado. Nas Figuras 57, 58 e 59 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 06.

Figura 57 – Avenida Brasília, bairro Amaro Lanari.

Fonte: do autor.

Figura 58 – Avenida Brasília, bairro Amaro Lanari.

Fonte: do autor.

Figura 59 – Saída do bairro Amaro Lanari, sentido bairro Mangueiras.

Fonte: do autor.

5.2.2.7 Trecho 07

O Trecho 07 possui 1,85 km de extensão e conecta os bairros Amaro Lanari e Mangueiras pela rua Rubéns Siqueira Maia. Considerando todo o trajeto escolhido para compor o projeto de rota cicloviária, o Trecho 07 é o único que teve manutenção recentemente, finalizada na última semana de março de 2018. É um trecho de grande importância para os deslocamentos da população que reside na área, conectando os bairros Amaro Lanari e Mangueiras de forma segura. Muitos moradores do bairro Mangueiras utilizam os serviços e comércio do bairro Amaro Lanari. Para se fazer o trajeto por transporte público, utilizando o ônibus, o valor da passagem é 3,80 por viagem, para percorrer apenas os 1,8 km que dividem os dois bairros. A ciclovia está instalada em paralelo a uma via de veículos motorizados categorizada como via

arterial pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na Figura 60 é possível observar o traçado do Trecho 07 em vermelho.

Figura 60 – Trecho 07

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 07 pode ser observada na Tabela 7:

Tabela 7 – Avaliação do Trecho 07

Característica	Avaliação
Largura	10
Conectividade/ acessos	0
Sinalização e pintura	7,5
Pavimentação	5
Drenagem	2,5
Iluminação	2,5
Arborização	10
Tipologia	7,5
Obstáculos/desníveis	10
Cruzamentos	10

Fonte: do autor.

A infraestrutura cicloviária instalada consiste de uma ciclovia bidirecional, separada da pista de veículos motorizados por blocos de concreto em um intervalo regular, e também por uma faixa vermelha. O trecho carece de conectividade, pois está inserido entre os Trechos 06 e 08, que não possuem infraestrutura cicloviária. O pavimento do trecho é asfáltico, e sua qualidade é regular, pois apesar de estar em bom estado, possui patologias em alguns pontos, como buracos e fissuras. Um dos maiores problemas do trecho é a drenagem, como foi observado durante visita de campo no dia 20 de setembro, entre 22h e 23h, usando a bicicleta, para avaliar

a drenagem no local. Aparentemente, as canaletas dispostas do lado esquerdo, sentido Mangueiras, são suficientes para comportar a drenagem na via, mas o que se percebe na prática é que, para volumes grandes de água, a inclinação da pista é suficiente para que a água escorra das faixas dos carros, mas a canaleta não é suficiente para abrigar o volume necessário de água, que invade a faixa de ciclovia. O trecho possui arborização em sua totalidade e não apresenta cruzamentos ou desníveis, mas carece de iluminação, que é feita por postes de luz do lado oposto ao da ciclovia e não está funcionando em alguns trechos, deixando os ciclistas na escuridão. Essa observação é importante pois a arborização invade a pista em alguns pontos do trecho em que não está devidamente podada, e durante a noite, com a falta de iluminação, apresenta riscos para os ciclistas. Nas Figuras 61, 62 e 63 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 07.

Figura 61 – Ciclovia com sinalização horizontal e segregação por blocos de concreto.

Fonte: do autor.

Figura 62 – Trecho de ciclovia.

Fonte: do autor.

Figura 63 – Trecho de ciclovia, sentido bairro Mangueiras.

Fonte: do autor.

5.2.2.8 Trecho 08

O Trecho 08 possui 2,97 km de extensão, sendo o maior trecho do percurso sem nenhum tipo de infraestrutura cicloviária instalada. O trajeto começa na entrada do bairro Mangueiras e segue em linha reta passando também pelo bairro Santa Terezinha, até a entrada do centro de Coronel Fabriciano. O trecho dá acesso a escolas, comércio e a um hospital, e tem significativa importância para garantir a acessibilidade dos moradores da região, que além de usarem os serviços locais, podem se deslocar para o centro da cidade, de forma rápida e de baixo custo. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 08 é categorizada como via coletora. Na Figura 64 é possível observar o traçado do Trecho 08 em vermelho.

Figura 64 – Trecho 08

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 08 pode ser observada na Tabela 8:

Tabela 8 – Avaliação do Trecho 08

Característica	Avaliação
Largura	0
Conectividade/ acessos	5
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	2,5
Drenagem	2,5
Iluminação	5
Arborização	2,5
Tipologia	0
Obstáculos/desníveis	5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

Através da avaliação das características do Trecho 08 é possível perceber que carece de infraestrutura básicas, como qualidade da pavimentação ruim, drenagem insuficiente e iluminação e obstáculos avaliados como regular. O número de cruzamentos também é um problema para esse trecho. Nas Figuras 65, 66 e 67 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 08.

Figura 65 – Bairro Mangueiras.

Fonte: do autor.

Figura 66 – Avenida Dr. Rubens Siqueira Maia, bairro Santa Terezinha.

Fonte: do autor.

Figura 67 – Bairro Santa Terezinha, sentido centro de Coronel Fabriciano.

Fonte: do autor.

5.2.2.9 Trecho 09

O Trecho 09 não possui infraestrutura cicloviária instalada, compreende 1,23 km de extensão e está localizado no centro de Coronel Fabriciano. Consiste de um trajeto em linha reta que conecta a entrada do perímetro do centro, pelo bairro Santa Helena, até o início da ponte Mariano Pires Pontes, que dá acesso a Timóteo. É uma região com intenso tráfego de veículos motorizados, mas a linearidade da rota escolhida proporciona conforto e segurança ao ciclista. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 09 é categorizada como via coletora. Na Figura 68 é possível observar o traçado do Trecho 09 em vermelho.

Figura 68 – Trecho 09

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 09 pode ser observada na Tabela 9:

Tabela 9 – Avaliação do Trecho 09

Característica	Avaliação
Largura	0
Conectividade/ acessos	0
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	2,5
Drenagem	2,5
Iluminação	5
Arborização	2,5
Tipologia	0
Obstáculos/desníveis	7,5
Cruzamentos	2,5

Fonte: do autor.

Através da análise das características físicas do percurso é possível perceber que o pavimento asfáltico necessita manutenção. O asfalto irregular impede que o sistema de drenagem da pista de rolamento funcione de forma adequada, não garantindo o nível de declividade necessária, formando acúmulos de água em alguns pontos. O trecho também necessita melhor iluminação e a arborização está presente apenas em um pequeno trecho. Nas Figuras 69 e 70 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 09.

Figura 69 – Centro de Coronel Fabriciano.

Fonte: do autor.

Figura 70 – Centro de Coronel Fabriciano.

Fonte: do autor.

5.2.2.10 Trecho 10

O décimo trecho da rota cicloviária possui 1,89 km de extensão e inicia-se na entrada da ponte Mariano Pires Pontes, também conhecida como “ponte nova”, que atravessa o Rio Piracicaba e conecta as cidades de Coronel Fabriciano e Timóteo e se entende até a rotatória da praça Padre

Eustáquio, no bairro Ana Rita, passando ao lado do cemitério Jardim da Saudade e do bairro Santa Maria. O Trecho 10 possui características mistas. Alguns trechos do percurso possuem ciclovia, em sua maior parte em mal estado de conservação, e alguns trechos não possuem nenhuma infraestrutura instalada. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 10 é categorizada como via arterial. Na Figura 71 é possível observar o traçado do Trecho 10 em vermelho.

Figura 71 – Trecho 10

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 10 pode ser observada na Tabela 10:

Tabela 10 – Avaliação do Trecho 10

Característica	Avaliação
Largura	2,5
Conectividade/ acessos	0
Sinalização e pintura	0
Pavimentação	2,5
Drenagem	5
Iluminação	2,5
Arborização	7,5
Tipologia	2,5
Obstáculos/desniveis	2,5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

A ponte Mariano Pires Pontes possui passarela em suas duas direções, segregada da faixa de rodagem por uma mureta de concreto. Após a ponte, temos um cruzamento perigoso, com intenso tráfego de veículos motorizados, formado pela interseção de quatro vias, sendo elas a ponte, a Avenida dos Rodoviários à esquerda, a Avenida Emalto à direita e a rua Cento e Vinte

Oito em frente, por onde a rota cicloviária segue, em direção ao bairro Santa Maria. Após o cruzamento não temos infraestrutura cicloviária na rua Cento e Vinte Oito no sentido bairro Santa Maria, e o ciclista deve usar o acostamento. Ao lado do acostamento existe vegetação baixa e com largura suficiente para implantar infraestrutura adequada para ciclistas. É possível perceber através de rastros na vegetação que ciclistas e pedestres usam o caminho como uma alternativa à insegurança do acostamento da via. Logo a frente, pouco antes do cemitério, inicia-se um calçamento cujo a tipologia varia entre ciclovia e calçada de pedestres. O pavimento se encontra em estado parcialmente ruim e em alguns trechos está completamente degradado, existindo apenas seus detritos de concreto e cascalho. Esse calçamento continua até o fim do Trecho 10, na praça Padre Eustáquio, no bairro Ana Rita, e apesar de não estar em boas condições, garante segurança aos usuários. Nas Figuras 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 10.

Figura 72 – Ponte Mariano Pires Pontes, a “ponte nova”, sentido Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 73 – Trecho de ciclovia após a ponte Mariano Pires Pontes, Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 74 – Cruzamento perigoso e sem medidas de moderação de tráfego implantadas.

Fonte: do autor.

Figura 75 – Rua Cento e Vinte Oito, sentido bairro Santa Maria.

Fonte: do autor.

Figura 76 – Trecho de ciclovia na rua Cento e Vinte Oito, sentido bairro Santa Maria.

Fonte: do autor.

Figura 77 – Trecho de ciclovia com pavimentação danificada, bairro Santa Maria.

Fonte: do autor.

Figura 78 – Trecho de ciclovia com pavimentação danificada.

Fonte: do autor.

5.2.2.11 Trecho 11

O traçado da rota cicloviária em Timóteo se difere por não ter um ponto final, como é o caso do centro de Ipatinga, no Trecho 01. Para Timóteo foi criada uma rota circular e dividida em dois trechos, 11 e 12. O Trecho 11 possui 2,64 km de extensão. Ele se inicia na Praça Padre Eustáquio, a partir da rua Cento e Vinte Oito e segue sentido Avenida Senador Milton Campos, entre os bairros Quitandinha e Cruzeiroinho, após a rotatória. Após os bairros Quitandinha e Cruzeiroinho, a Avenida Senador Milton Campos segue em direção ao bairro Vila dos Técnicos, e é a partir deste ponto que temos o início de um calçamento, que apesar da pavimentação inadequada para a bicicleta, funciona como uma via mista para pedestres e ciclistas, e segue pelo bairro até o centro da cidade. Ao chegar no centro, logo no início, temos uma placa que sinaliza “Pista exclusiva para ciclista”, localizada no centro da Alameda Trinta e Um de Outubro, entre duas pistas de faixa dupla. Contabilizando todo o percurso da rota cicloviária até o momento, esta é a única sinalização vertical indicando uma pista exclusiva para ciclistas. Porém, por se tratar de uma área de alta densidade de comércio e prestação de serviços, a pista, na prática, é compartilhada por ciclistas e pedestres. Um ponto fraco da infraestrutura cicloviária instalada na Alameda Trinta e Um de Outubro é a falta de conectividade em seu final, pois está instalada entre duas pistas e ao terminar sem conectividade deixa os ciclistas em uma travessia sem sinalização vertical ou horizontal próprias, havendo apenas uma faixa de pedestres. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 11 é categorizada como via coletora. Na Figura 79 é possível observar o traçado do Trecho 11 em vermelho.

Figura 79 – Trecho 11

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 11 pode ser observada na Tabela 11:

Tabela 11 – Avaliação do Trecho 11

Característica	Avaliação
Largura	5
Conectividade/aceessos	5
Sinalização e pintura	2,5
Pavimentação	5
Drenagem	5
Iluminação	5
Arborização	7,5
Tipologia	5
Obstáculos/desníveis	2,5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

Por se tratar de um percurso que mistura ciclovia, calçada e uma seção sem nenhuma infraestrutura cicloviária instalada, temos uma largura regular, sendo que para alguns pontos a largura é ideal e em outros é inexistente. A conectividade e os acessos também são regulares, pois não permitem uma linearidade no percurso, obrigando o ciclista a atravessar na faixa de pedestres ao fim da pista exclusiva para ciclista. O trecho não apresenta pintura, mas conta com uma placa de sinalização dedicada a ciclistas. A pavimentação está péssima para o trecho da calçada e está boa para o restante do percurso. O percurso possui desnível apenas no trecho da calçada. Nas Figuras 80, 81, 82, 83, 84 e 85 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 11.

Figura 80 – Avenida Senador Milton Campos, Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 81 – Calçada na Avenida Senador Milton Campos, Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 82 – Obstáculos na calçada da Avenida Senador Milton Campos, Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 83 – Placa indicando o início da pista exclusiva para ciclistas no centro de Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 84 – Pista exclusiva para ciclistas no centro de Timóteo.

Fonte: do autor.

Figura 85 – Centro de Timóteo.

Fonte: do autor.

5.2.2.12 Trecho 12

O Trecho 12 compõe a segunda metade do círculo que a rota ciclovária completa em Timóteo, com 2,89 km de extensão e é o último trecho da rota, contabilizando 24,7 km no total. Se inicia no centro de Timóteo, na esquina entre a Alameda Trinta e Um de Outubro e a Avenida Juscelino Kubitschek, passando pelo bairro Funcionários e virando na Avenida Monsenhor Rafael, no bairro Timirim. Segue a rotatória na Avenida Antônia Martins de Carvalho no sentido bairro Olaria, culminando na rotatória da Praça Padre Eustáquio, ponto de partida do Trecho 11, onde iniciou-se o círculo da rota ciclovária em Timóteo. De acordo com a tipologia do Código de Trânsito Brasileiro, a via presente no Trecho 12 é categorizada como via coletora. Na Figura 86 é possível observar o traçado do Trecho 12 em vermelho.

Figura 86 – Trecho 12

Fonte: Google Earth, 2018.

A avaliação das características do Trecho 12 pode ser observada na Tabela 12:

Tabela 12 – Avaliação do Trecho 12

Característica	Avaliação
Largura	5
Conectividade/ acessos	5
Sinalização e pintura	5
Pavimentação	5
Drenagem	5
Iluminação	7,5
Arborização	5
Tipologia	5
Obstáculos/desníveis	5
Cruzamentos	0

Fonte: do autor.

O Trecho 12, último trecho da rota cicloviária, na cidade de Timóteo, é o único durante o percurso que possui ciclofaixa sinalizada vertical e horizontalmente. A ciclofaixa é bidirecional e separada da pista para veículos motorizados por faixa branca seguida de faixa vermelha, com catadióptrico a intervalo regular entre as duas faixas. A ciclofaixa segue por 840 m. Após o seu término não temos nenhum outro tipo de infraestrutura cicloviária para o restante do percurso, que segue por mais de 2 km. A desvantagem do Trecho 12 é a quantidade de cruzamentos, por seguir no centro dos bairros. À parte disso, todas as outras características físicas do percurso foram avaliadas como regular ou bom. Nas Figuras 87, 88 e 89 a seguir é possível observar as características gerais para o Trecho 12.

Figura 87 – Ciclofaixa e sinalização vertical, bairro Funcionários.

Fonte: do autor.

Figura 88 – Trecho sem infraestrutura cicloviária implantada, bairro Timirim.

Fonte: do autor.

Figura 89 – Cruzamento e rotatória antes do fim do percurso do Trecho 12.

Fonte: do autor.

5.2.2.13 Conclusões da avaliação preliminar

O método de “Avaliação rápida de vias ciclísticas”, usada no estudo preliminar do trajeto determinado para compor a rota cicloviária deste trabalho permitiu examinar as características físicas de todo o percurso, dividido em doze trechos, e ofereceu um panorama para que se possa determinar quais as principais necessidades de infraestrutura que o projeto deverá conter. Através da análise dos 24,7 km do percurso podemos perceber que existe infraestrutura cicloviária implantada em muitos trechos, mas carecem de manutenção e aprimoramentos, principalmente no que se diz respeito a pavimentação e sinalização horizontal e vertical. Apesar da carência de manutenção e a necessidade de melhorias na conectividade entre os trechos de ciclovia, o cenário é animador, pois o traçado e toda a infraestrutura já existente são favoráveis a implantação do projeto de rota cicloviária de forma adequada e com interferências mínimas ao cenário já existente, não comprometendo uma área maior do que a pista de rolamento já existente, o que diminui o custo e o cronograma de obras.

6 RESULTADOS

Por meio do estudo preliminar realizado no item 5.1, que utilizou a metodologia de Avaliação Rápida de Vias Ciclísticas da Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis com a finalidade de avaliar as características físicas do trajeto escolhido para constituir a rota cicloviária, foram observados quais as necessidades de cada trecho no tocante a tipologia cicloviária, pavimentação, sinalização, drenagem, iluminação e acessórios especiais. Os resultados a seguir determinam a infraestrutura a ser utilizada, com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e manuais do Conselho Nacional de Trânsito.

TRECHO 01

Infraestrutura existente:

Ciclovia.

Pavimentação:

Ciclovia com pavimentação asfáltica. Necessita reasfaltamento.

Sinalização:

Marcação de ciclovia ao longo do trajeto com faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Símbolos SIC no início do trajeto, localizado na entrada da passagem subterrânea na praça, e ao final do trecho, em ambas as extremidades da passarela.

Placa de circulação compartilhada no início do trecho, após o ponto de ônibus sentido Trecho 02, após passarela.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 90, a seguir.

Figura 90 – Plano de Sinalização para o Trecho 01

Fonte: do autor.

Drenagem:

O reasfaltamento deve ser feito com inclinação de 2%, na direção da pista para veículos motorizados.

Iluminação:

Instalação de postes de luz LED ao longo de todo o trecho. De acordo com o Manual de Distribuição para Projetos de Iluminação Pública da CEMIG, para o Trecho 01, que

apresenta 1,8 km de extensão, as luminárias, que possuem 4 metros de altura, devem ter espaçamento de 14 metros entre elas. Dessa forma devem ser instaladas 128 luminárias. A mesma proporção será usada para os trechos seguintes. A disposição das luminárias no trecho pode ser observada na Figura 91, a seguir.

Figura 91 – Plano de Iluminação e Acessórios Especiais para o Trecho 01.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Deve ser instalado um bicicletário, localizado no espaço indicado na Figura 86.

TRECHO 02

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária instalada. Deve ser implantada ciclofaixa com 1,20 m de largura.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos.

Iluminação:

Devem ser instaladas 258 luminárias ao longo de todo o trecho. A disposição das luminárias no trecho pode ser observada na Figura 95, a seguir.

Figura 95 – Plano de Iluminação para o Trecho 03.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Nenhuma intervenção para o Trecho 03.

TRECHO 04

Para o Trecho 04 serão apresentadas duas propostas de solução.

Proposta 01:

Infraestrutura existente:

Não apresenta infraestrutura cicloviária.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos.

Sinalização:

Sinalização horizontal Símbolo Indicativo de Rota de Bicicleta (Ciclorota).

Sinalização vertical A-30a ao longo do percurso.

Sinalização vertical Sinalização Especial de Advertência, devendo chamar a atenção de motoristas a respeito da presença de ciclistas.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 96, a seguir.

Figura 96 – Plano de Sinalização para o Trecho 04, Proposta 01.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 04, Proposta 01.

Iluminação:

Nenhuma intervenção para o Trecho 04, Proposta 01.

Proposta 02:

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária instalada. Deve ser implantada ciclofaixa com 1,20 m de largura.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos.

Sinalização:

Marcação de ciclofaixa com 1,20 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34 no início do trecho, logo após o fim do Trecho 03, sentido bairro Horto, e ao final do Trecho 04, sentido Trecho 05.

Sinalização vertical A-30b no cruzamento das ruas Caviúna e Jequitibá, no cruzamento das ruas Jequitibá e Carvalho e no cruzamento da Avenida Castelo Branco, ao fim do Trecho 04.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 97, a seguir.

Figura 97 – Plano de Sinalização para o Trecho 01, Proposta 02.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 04, Proposta 02.

Iluminação:

Nenhuma intervenção para o Trecho 04, Proposta 02.

Acessórios especiais:

Os acessórios especiais propostos para o Trecho 04 são os mesmos para a Proposta 01 e Proposta 02, e constitui na instalação de bicicletário e paraciclos no local indicado na Figura 98, a seguir.

Figura 100 – Plano de Iluminação para o Trecho 05.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Nenhuma intervenção para o Trecho 05.

TRECHO 06

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária instalada. Deve ser implantada ciclofaixa com 1,50 m de largura.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos.

Sinalização:

Marcação de ciclofaixa com 1,50 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34 no início do Trecho 06, logo após o fim do Trecho 05.

Sinalização vertical A-30b no cruzamento entre a Avenida Brasília e a rua São Paulo.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 101, a seguir.

Figura 101 – Plano de Sinalização para o Trecho 06.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 06.

Iluminação:

Nenhuma intervenção para o Trecho 06.

Acessórios especiais:

Instalação de bicicletário e paraciclos, indicados na Figura 97.

Figura 102 – Plano de Acessórios Especiais para o Trecho 06.

Fonte: do autor.

TRECHO 07

Infraestrutura existente:

Ciclovía.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos.

Sinalização:

Sinalização vertical de circulação compartilhada em ambas as extremidades do Trecho 07.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 103, a seguir.

Figura 103 – Plano de Sinalização para o Trecho 07.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Manutenção e limpeza da sarjeta.

Iluminação:

Devem ser instaladas 132 luminárias ao longo de todo o trecho. A disposição das luminárias no trecho pode ser observada na Figura 104, a seguir.

Figura 104 – Plano de Iluminação para o Trecho 07.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Nenhuma intervenção para o Trecho 07.

Observações:

O Trecho 07 necessita poda constante de suas árvores, que estão presentes em todo o trajeto e invadem a pista da ciclovia.

TRECHO 08

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária instalada. Deve ser implantada ciclofaixa com 1,50 m de largura.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos, com necessidade de reasfaltamento em alguns trechos.

Sinalização:

Marcação de ciclofaixa com 1,50 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 105, a seguir.

Figura 105 – Plano de Sinalização para o Trecho 08.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 08.

Iluminação:

Instalação de postes de luz LED nas localidades indicadas no mapa da Figura 106, a seguir.

Figura 106 – Plano de Iluminação e Acessórios Especiais para o Trecho 08.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Devem ser instalados paraciclos nos locais indicados na Figura 106.

TRECHO 09

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária instalada. Deve ser implantada ciclofaixa com 1,20 m de largura.

Pavimentação:

Pavimentação asfáltica. Necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos, com necessidade de reasfaltamento em alguns trechos.

Sinalização:

Marcação de ciclofaixa com 1,20 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34.

Sinalização vertical A-30b.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 107, a seguir.

Figura 107 – Plano de Sinalização para o Trecho 09.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 09.

Iluminação:

Nenhuma intervenção para o Trecho 09.

Acessórios especiais:

Instalação de bicicletário e paraciclos, indicados na Figura 108.

Pavimento asfáltico para o restante do trecho. Necessita reasfaltamento.

Sinalização:

Na ponte será utilizado Símbolo Indicativo de Rota de Bicicletas (Ciclorota), na passarela do lado esquerdo, sentido Timóteo e sinalização vertical de circulação compartilhada.

Para o trecho de ciclovia no interior da rotatória após a travessia da ponte, sentido Timóteo, deve ser feita marcação de ciclofaixa ao longo do trajeto, com faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade. Esse trecho deverá também ter sinalização vertical de circulação compartilhada.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34.

Sinalização vertical A-30b.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 109, a seguir.

Figura 109 – Plano de Sinalização para o Trecho 10.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Para o trecho que ganhará novo asfalto, inclinação de 2% na direção da pista para veículos motorizados.

Iluminação:

Instalação de postes de luz LED nos locais indicados no mapa da Figura 105, a seguir.

Figura 110 – Plano de Iluminação para o Trecho 10.

Fonte: do autor.

Acessórios especiais:

Nenhuma intervenção para o Trecho 10.

TRECHO 11

Infraestrutura existente:

Não possui infraestrutura cicloviária para a maior parte do trajeto.

Pavimentação:

Se divide em três categorias ao longo do trecho, iniciando-se com asfalto, posteriormente calçamento com blocos de revestimento de concreto e por fim ciclovia constituída de placas de concreto.

O trecho com pavimentação asfáltica necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos, com necessidade de reasfaltamento em alguns trechos.

O trecho com calçamento de blocos de concreto deve ser refeito, com placas de concreto simples.

O trecho de ciclovia constituído de placas de concreto necessita manutenção e reparos, a fim de minimizar desníveis e diminuir obstáculos. Algumas placas devem ser substituídas por placas novas, em concreto simples, feitas in loco.

Sinalização:

Para a parte do trecho sem infraestrutura instalada, deve ser feita marcação de ciclofaixa com 1,20 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Para o trecho de calçamento, deve ser feita marcação de circulação compartilhada.

Para o trecho de ciclovia, marcação de ciclovia ao longo do trajeto com faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical A-30b nos cruzamentos.

Sinalização vertical de circulação compartilhada em ambas as extremidades do Trecho 11.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 111, a seguir.

Figura 111 – Plano de Sinalização para o Trecho 11.

Fonte: do autor.

Sinalização:

Marcação de ciclofaixa com 1,20 m de largura ao longo do trajeto, separada da pista de veículos motorizados por faixa branca, seguida de faixa vermelha, com linha tracejada amarela em seu centro, indicando bidirecionalidade.

Marcação de cruzamentos em sinalização horizontal, cor branca.

Símbolo SIC e PARE para todos os cruzamentos.

Sinalização vertical R-34.

Sinalização vertical A-30b.

A indicação de localização para a sinalização vertical e horizontal pode ser observada na Figura 113, a seguir.

Figura 113 – Plano de Sinalização para o Trecho 12.

Fonte: do autor.

Drenagem:

Nenhuma intervenção para o Trecho 12.

Iluminação:

Nenhuma intervenção para o Trecho 12.

Acessórios especiais:

Instalação de paraciclos, nos locais indicados na Figura 114.

Figura 114 – Plano de Acessórios Especiais para o Trecho 12.

Fonte: do autor.

A seguir, na Figura 115, está a representação da tipologia da via cicloviária para toda a rota, constituída por ciclovia, ciclofaixa, faixa de circulação compartilhada e faixa de ciclorota, sendo, no total, 12,5 km de ciclovia, 9,1 km de ciclofaixa, 1,75 km de faixa de circulação compartilhada e 1,35 km de faixa de ciclorota, totalizando 24,7 km de infraestrutura cicloviária.

Figura 115 – Projeto de Rota Cicloviária para o Vale do Aço.

Fonte: do autor.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho constituiu no planejamento de um projeto de rota cicloviária para a região do Vale do Aço, com o objetivo de interligar os centros das três principais cidades, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, através da instalação de infraestrutura adequada.

Dessa forma, este trabalho busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, através da implantação de infraestrutura adequada, a fim de aprimorar o sistema de transportes na região do Vale do Aço, com uma alternativa que promova a sustentabilidade, diminuindo a emissão de gases nocivos ao meio ambiente e o uso de combustíveis fósseis, que faça com que seus habitantes ocupem o espaço da rua de forma democrática, através da acessibilidade de menor custo, além de beneficiar a saúde através da prática da atividade física regular.

Inicialmente foi determinado o traçado para o percurso da rota, e foi levado em consideração a infraestrutura existente e os aspectos físicos do terreno, como a elevação, buscando conforto e segurança para os ciclistas. Depois do traçado definido, o percurso de 24,7 km foi dividido em doze trechos, definidos por apresentarem as mesmas características ou por sua localização, e foi feito o estudo preliminar, que avaliou as características físicas do trajeto, com base no “Método de avaliação rápida de vias ciclísticas” desenvolvido pela associação AMoBici, em que foi dada uma nota para a largura da via, as conectividades e acessos, sinalização, pavimentação, drenagem, iluminação, arborização, tipologia e obstáculos. Essa avaliação preliminar do trajeto foi importante para definir as prioridades do projeto, a partir das necessidades mais urgentes ao longo do mesmo.

Após a avaliação preliminar, foram apresentados os resultados para cada um dos doze trechos que compõem a rota cicloviária. Foi definido uma tipologia para o trecho, entre ciclovia, ciclofaixa, faixa de circulação compartilhada ou sinalização para ciclorota, a intervenção necessária para o pavimento, a sinalização horizontal e vertical a ser implantada e a sua localização exata em cada trecho, definição de intervenção para a drenagem, iluminação e locais com necessidade de estacionamentos para bicicletas. Dessa forma o objetivo principal e os objetivos secundários para esse trabalho foram atendidos.

O uso da bicicleta como meio de transporte, resulta em benefícios sociais e ambientais, e este trabalho busca colocar o Engenheiro Civil como ator na promoção desses fins, aplicando o seu conhecimento amplo em diferentes áreas, para a execução de um projeto que tem o poder transformar a vida das pessoas através da acessibilidade de baixo custo.

Esta rota cicloviária tem como característica sua linearidade, conectando os centros de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, mas possibilita a criação de uma ampla rede, podendo se conectar em diversos pontos e ampliar a infraestrutura cicloviária, criando acessos a diversos bairros e outros locais de interesse em projetos futuros.

REFERÊNCIAS

- ABCP. Associação Brasileira de Cimento Portland. **Tecnologia de pavimento de concreto**. 2017. Disponível em: < https://www.abcp.org.br/cms/wp-content/files_mf/tecnologia_pav_concreto_rubenscurti_concreteshow2017.pdf>. Acesso em 29 de outubro de 2018.
- ALDRED, R. *Incompetent or too competent? Negotiating everyday cycling identities in a motor dominated society*. *Mobilities* (8, 1–20). 2012.
- AASHTO. American Association of State Highway and Transportation Officials. *Guide for the development of bicycle facilities*. AASHTO, Washington, 1999.
- ANTUNES, L. L. **Avaliação das Infraestruturas Ciclovias Implantadas no Corredor Universitário em Goiânia**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Escola de Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BICICLETA PARA TODOS. **Movimento Bicicleta Para Todos**. 2014. Disponível em: <<http://bicicletaparatodos.org.br/>> Acesso em 14 de maio de 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5101. Iluminação pública**. Rio de Janeiro, 1992.
- ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS URBANOS DE SÃO PAULO, Ciclocidade. **Oficina Mão Na Roda**. 2018. Disponível em: <<https://www.ciclocidade.org.br/maonaroda>> Acesso em 14 de maio de 2018.
- ASSOCIAÇÃO SÃO-CARLENSE DE CICLISMO. **Projeto Pedal Consciente**. 2014. Disponível em: <<http://www.ciclismosaocarlos.org.br/social/projeto-pedal-consciente>> Acesso em 14 de maio de 2018.
- BECH, LOTTE; GÄTKE, THOMAS; WOLSTRUP, FINN. *Green Cycle Routes in Copenhagen*. University of Aalborg, 2012.
- BENEVOLO, L. *História da Cidade*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1993.

BICICLETAS DO VALE. **Os perigos das ciclofaixas e ciclovias.** 2010. Disponível em: <<http://bicicletasdovale.blogspot.com/2010/06/o-perigo-da-ciclofaixas-e-ciclovias.html>>

Acesso em 3 de novembro de 2018.

BIKE ANJO, 2018. Disponível em: <<http://bikeanjo.org/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

BIKEABILITY (2007). Disponível em: <<http://bikeability.dft.gov.uk>> Acesso em 2 de abril de 2017.

BRASIL. Código Nacional de Trânsito. **Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966.** Instituiu o Código Nacional de Trânsito. República Federativa do Brasil.

_____. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.** Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 24 set. 1997.

_____. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. Programa Bicicleta Brasil. **Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades.** Brasília: Semob, 2007.

_____. Conselho Nacional de Trânsito. Departamento Nacional de Trânsito. **Sinalização Vertical de Regulamentação.** 2. ed. Manual de Sinalização Brasileiro de Sinalização. v.1. 220 p. Brasília, 2007.

_____. Conselho Nacional de Trânsito. Departamento Nacional de Trânsito. **Sinalização Vertical de Vertical de Advertência.** Manual de Sinalização Brasileiro de Sinalização. v.2. 218 p. Brasília, 2007.

_____. Conselho Nacional de Trânsito. Departamento Nacional de Trânsito. **Sinalização Horizontal.** Manual de Sinalização Brasileiro de Sinalização. v.4. 128 p. Brasília, 2007.

BUSINESSCYCLE, 2012. Disponível em: <<http://businesscycle.org.uk>> Acesso em 2 de abril de 2017.

CARVALHO, M. D. **Recomendações de projeto e execução de ciclovias em concreto.** ABCP. São Paulo, 2012.

CENTRO DE PESQUISA APLICADA DA USP. **Rodovias.** Transporte. Instituto de Física. Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999. Disponível em: <<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/rodovias.htm>>/. Acesso em agosto de 2018.

CICLOCIDADE. **Pesquisa perfil de quem usa bicicleta na cidade de São Paulo.** Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. São Paulo, 2016.

CICLOLIX. **Projeto Relix.** Sem data. Disponível em: <www.projettorelix.com.br/ciclolix> Acesso em 31 de maio de 2018.

CICLOVIDA, Universidade Federal do Paraná, 2018. Disponível em: <<http://www.ciclovida.ufpr.br/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

CITY OF COPENHAGEN. **City of Copenhagen Bicycle Strategy** (Copenhagen: City of Copenhagen), 2011. Disponível em: <kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/823_Bg65v7UH2t.pdf> Acesso em março de 2017.

_____. **Copenhagen Bicycle Account 2012** (Copenhagen: City of Copenhagen), 2012. Disponível em: <http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/CityAndTraffic/~/_media/4ADB52810C484064B5085F2A900CB8FB.ashx> Acesso em março de 2017.

CEMIG. Companhia Energética de Minas Gerais. **Manual de Distribuição para Projetos de Iluminação Pública.** Belo Horizonte, 2012.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). **Resolução N° 550 de 17 de dezembro de 2015.** Estabelece em caráter experimental conforme Resolução do CONTRAN n° 348/2010, o procedimento e os requisitos para apreciação dos equipamentos de trânsito e de sinalização não previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ministério das Cidades. Brasília: 2015.

DENATRAN. **Código de trânsito brasileiro. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm> Acesso em 17 de outubro de 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de pavimentação**, 3.ed. Rio de Janeiro, 2006. 274p.

_____. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de projeto geométrico de travessias urbanas**. 392p. Rio de Janeiro, 2010.

_____. **Manual de recuperação de pavimentos rígidos**. 140p. Rio de Janeiro, 2010.

DEPARTMENT FOR TRANSPORT. *Briefing on the Government's ambition for cycling*. (London: Department for Transport), 2013. Disponível em: <<http://www.dft.gov.uk>> Acesso em março de 2017.

_____. *City Deals – Guidance on Applications for Cycle City Ambition Grants*. (London: Department for Transport), 2013. Disponível em: <<http://www.dft.gov.uk/>> Acesso em março de 2017.

_____. *Cycle to Work Scheme implementation guidance*. (London: Department for Transport), 2011. Disponível em: <<http://www.dft.gov.uk>> Acesso em março de 2017.

_____. *National Travel Survey: 2012*. (London: Department for Transport), 2012. Disponível em: <<http://www.dft.gov.uk>> Acesso em março de 2017.

DERACRE, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre. **Plano Diretor de Transporte e Trânsito**. Governo do Acre, 2018. Disponível em: <<http://www.ac.gov.br/wps/portal/deracre/deracre/principal>> Acesso em 14 de maio de 2018.

DUARTE, Fábio. **Arquitetura e Tecnologias de Informação: Da revolução industrial à revolução digital**. São Paulo: Fapesp Editora da Unicamp, 1999.

ENGETUBO. **Caixas**. Disponível em < <http://engetubo.com.br/eng/produto-caixas/>> Acesso

em 3 de novembro de 2018.

ESCOLA DE BICICLETA, 2018. Disponível em: <<http://www.escoladebicicleta.com.br/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

FARIA, Roberta [organizadora]. **Eu sou a mudança: 100 projetos que usam a bicicleta para transformar o Brasil**. Editora MOL. São Paulo, 2015.

FERRAZ, A. C. C. P.; TORRES, I. G. E. **Transporte público urbano**. 2ª edição. São Carlos: RiMa, 2004.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa**. 3ed. rev. e atual. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, 2009.

FERREIRA, C. R. **Análise de Parâmetros que Afetam a Avaliação Subjetiva de Pavimentos Cicloviários: Um estudo de Caso em Ciclovias do Distrito Federal**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 141p. 2007.

GRAY, G. E.; HOEL, L. **Public transportation: planning, operations and management**. Editora Prentice-Hall. New Jersey, 1992.

GREEN, J., STEINBACH, R., DATTA, J. **The travelling citizen: emergent discourses of moral mobility in a study of cycling in London**. *Sociology* (46, 272–289), 2012.

HARTOG, J., BOOGAARD, H., NIJLAND, H., HOEK, G. **Do the health benefits of cycling outweigh the risks?** *Environmental Health Perspectives* (118, 1109–1116), 2010.

HARVEY, David. **A condição pós-moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 1992.

INSTITUTO DO CORAÇÃO. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. **Projeto PEDAL (Prospective Evaluation of Daily Activities and Life Style in Cyclists)**. Disponível em: <<http://www.incor.usp.br/sites/projeto-pedal/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

LANGENBERG, P. *Velo Mundial 2000. Cycling in Amsterdam: Developments and policies*. Netherlands, 2000.

LE CORBUSIER. **Planejamento Urbano**. Coleção Debates: Urbanismo. 200 p. São Paulo: Perspectiva, 2004.

LEFEBVRE, Henri. *La production de l'espace*. Paris, 1974.

_____. **A revolução urbana**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

MICHAELIS. *Moderno Dicionário da Língua Portuguesa*. Companhia Melhoramentos. São Paulo, 1998.

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. **Portal Cidade Transparente - Plano Diretor de Transportes e Trânsito**. 2009. Disponível em: <<http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/portal/legislacao/plano-diretor-transportes-transito/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

NICHOLAS KEVLAHAN. *Amsterdam Bike Network is Too Successful*. 2012. Disponível em: <https://raisethehammer.org/blog/2598/amsterdam_bike_network_is_too_successful> Acesso em 2 de abril de 2017.

OLIVEIRA, P.L. **Projeto estrutural de pavimentos rodoviários e de pisos industriais de Concreto**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

PELZER, P. *Bicycling as a Way of Life: A Comparative Case Study of Bicycle*. 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Projeto Bike Vida**. 2017. Disponível em: <<https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/bike-vida-completa-dois-meses-de-atendimento-a-populacao-na-orla-de-fortaleza>> Acesso em 31 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. **Bike Salvador**. 2016. Disponível em: <<http://bikesalvador.tembici.com.br/>> Acesso em 14 de maio de 2018.

PUCHER, J.; R. BUEHLER. *Making Cycling Irresistible*. Transport Reviews, Vol.28, No. 4. pp.495-528, 2008.

RAMOS, P. A. M. *Projecto de ciclovias*. Tese de mestrado integrado. Engenharia Civil (especialização em Vias de Comunicação). Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2008.

RIETVELD, P. & V. DANIEL. *Determinants of bicycle use: do municipal policies matter?* Transportation Research Part A, 38, pp.531-550, 2004.

SACHS, Ignacy. **Rumo a ecossocioeconomia: teoria e pratica do desenvolvimento**. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, C. O. S. **Cidades concebidas para o automóvel: mobilidade urbana nos planos diretores posteriores ao Estatuto da Cidade**. 2009. 178f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, 2009.

TRANSPORT FOR LONDON. *Analysis of Cycling Potential*. Transport for London, London, 2010.

_____. *London Cycling Design Standards*. Transport for London, London, 2014.

U. S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. *Selecting Roadway Design Treatments to Accommodate Bicycles*. 1994.

VIZZONI, R.; CARVALHO, M. D. *The advance of concrete pavement in Brazil*. XXI International Symposium on Concrete Roads. Proceedings. EUPAVE: Sevilha, Espanha, 2010.

ANEXO 1

PERFIL DO CICLISTA DO VALE DO AÇO

<p>1) Cidade:</p> <p><input type="radio"/> Ipatinga</p> <p><input type="radio"/> Coronel Fabriciano</p> <p><input type="radio"/> Timóteo</p> <p><input type="radio"/> Outros</p> <p>2) Faixa etária:</p> <p><input type="radio"/> 10 anos ou menos</p> <p><input type="radio"/> 11 a 18</p> <p><input type="radio"/> 19 a 25</p> <p><input type="radio"/> 26 a 30</p> <p><input type="radio"/> 31 a 40</p> <p><input type="radio"/> 41 a 50</p> <p><input type="radio"/> 51 a 60</p> <p><input type="radio"/> 61 ou mais</p> <p>3) Sexo: <input type="radio"/> Masculino / <input type="radio"/> Feminino / <input type="radio"/> Outros</p> <p>4) Renda familiar:</p> <p><input type="radio"/> Até 02 salários mínimos</p> <p><input type="radio"/> 03 a 05 salários mínimos</p> <p><input type="radio"/> Acima de 06 salários mínimos</p> <p>5) Qual o seu principal destino:</p> <p><input type="radio"/> Trabalho</p> <p><input type="radio"/> Escola / Universidade</p> <p><input type="radio"/> Compras</p> <p><input type="radio"/> Lazer / Esporte</p> <p><input type="radio"/> Outros</p> <p>6) Usa a bicicleta por 5 dias ou mais por semana? <input type="radio"/> SIM / <input type="radio"/> NÃO</p> <p>7) Usa a bicicleta a mais de 5 anos? <input type="radio"/> SIM / <input type="radio"/> NÃO</p> <p>8) A bicicleta é seu único meio de transporte? <input type="radio"/> SIM / <input type="radio"/> NÃO</p> <p>9) Qual seu tempo médio por viagem?</p> <p><input type="radio"/> Até 10 minutos</p> <p><input type="radio"/> 10 a 30 minutos</p> <p><input type="radio"/> Mais de 30 minutos</p> <p>10) Qual sua motivação para usar a bicicleta como meio de transporte?</p> <p><input type="checkbox"/> Nunca utilizo a bicicleta como meio de transporte</p> <p><input type="checkbox"/> Preocupação ambiental</p> <p><input type="checkbox"/> Custo</p> <p><input type="checkbox"/> Rapidez / Praticidade</p> <p><input type="checkbox"/> Saúde</p> <p><input type="checkbox"/> Outros</p>	<p>11) Qual a sua motivação para continuar pedalando?</p> <p><input type="checkbox"/> Preocupação ambiental</p> <p><input type="checkbox"/> Custo</p> <p><input type="checkbox"/> Rapidez / Praticidade</p> <p><input type="checkbox"/> Saúde</p> <p><input type="checkbox"/> Outros</p> <p>12) Quais os problemas enfrentados no dia a dia?</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de infraestrutura cicloviária</p> <p><input type="checkbox"/> Segurança pública</p> <p><input type="checkbox"/> Segurança no trânsito</p> <p><input type="checkbox"/> Educação no trânsito</p> <p><input type="checkbox"/> Sinalização</p> <p><input type="checkbox"/> Outros</p> <p>13) O que te motivaria a pedalar mais?</p> <p><input type="checkbox"/> Melhor infraestrutura cicloviária</p> <p><input type="checkbox"/> Mais segurança pública</p> <p><input type="checkbox"/> Mais segurança no trânsito</p> <p><input type="checkbox"/> Estacionamentos seguros para bicicletas</p> <p><input type="checkbox"/> Ruas e ciclovias arborizadas</p> <p><input type="checkbox"/> Sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura no pavimento)</p> <p>14) Como você avalia a qualidade da infraestrutura cicloviária no Vale do Aço?</p> <p><input type="radio"/> Ótima</p> <p><input type="radio"/> Boa</p> <p><input type="radio"/> Regular</p> <p><input type="radio"/> Ruim</p> <p><input type="radio"/> Péssima</p> <p>15) Você acredita que melhorias na infraestrutura cicloviária aumentariam o número de ciclistas? <input type="radio"/> SIM / <input type="radio"/> NÃO</p> <p>16) Quais os principais problemas de infraestrutura cicloviária no Vale do Aço?</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de conexão entre os trechos de ciclovia</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de bicicletários e paraciclos</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de manutenção do pavimento</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de sinalização</p>
---	--

Sugestões para melhorias na infraestrutura cicloviária na região do Vale do Aço (53 respostas).

LEGENDA:

Infraestrutura (no geral) (44); Pavimentação (6); Iluminação (5); Sinalização (8); Interligação dos municípios (4); Conectividade (4); Estacionamento (1);

Interconexão das ciclovias existentes, educação e incentivos para as pessoas usarem mais as bicicletas promovendo eventos que envolvem a todos.

Ter ciclovias ligando as cidades rio Paraíso Ipatinga/Paraíso, mesquita

Onde não há ciclovias, que seja implantadas ciclofaixas nas vias para o trânsito compartilhado

Aumentar os kms de ciclovias.

Projeto de ciclovias interligando os municípios

Mais ciclovias

Conexão entre as ciclovias, principalmente as que ligam o centro ao hospital e ao bairro horto, além do acesso ao aeroporto da cidade.

Criar um projeto para os ciclistas e bikecistas, com normas específicas de segurança, direitos e deveres. Investir em infraestrutura afins.

Implantação de ciclovias na avenida Magalhães Pinto em Coronel Fabriciano

Conscientização das pessoas

Ter mais ciclovias e cuidar melhor das existentes!

O vale do aço é uma cidade que tem um número grande de ciclista, principalmente os que usam como meio de transporte, melhorar a infraestrutura é fundamental para gerar mais segurança.

Faltando ciclovias nas br. A br 381 e 760 poderia ter ciclofaixa para que nossas viagens de bicicleta fosse mais segura principalmente para BH. Boa noite abraços.

Mais ciclovias e conscientização de motoristas, motociclistas e ciclistas

Primeiramente mais ciclovias e respeito com os ciclistas.

Aumentar a malha cicloviária e punir veículos infratores que avançam nas ciclovias

Melhoria nas ciclovias e ampliação das mesmas por toda cidade

Orientar os motoristas a **respeitar a lei de espessamento de 1,5 do ciclista**

Com base nas resposta dessa pesquisa, será fácil tomar as providências necessárias.

Interligar ciclovias. Instalar "olhos de gato" para delimitar o acostamento, onde não há ciclovias.

Fazer ciclovias por todo o Vale do Aço e reformar as que já existem pois estão esburacadas.

Reformar as ciclovias, sinalizando-as melhor.

Fazer **trabalhos educativos** nas escola, igrejas e empresas, relacionados a educação e **segurança no trânsito.**

Contração de ciclovias

Creio que aumentar a malha cicloviária da região, principalmente em avenidas e Br's de maior fluxo de carro, sabemos que o desafio é enorme, mas se o governo de ambas cidades trabalhassem juntos e desenvolverem um projeto contando com o apoio dos ciclistas isso seria possível

Melhorar a infraestrutura urbana para todos os veículos que circulam pelas vias.

A proibição do uso das ciclovias existentes como estacionamento de carros garantidos pela fiscalização dos agentes de trânsito, **melhoria na pavimentação das ciclovias existentes, aumento das ciclofaixas e ciclovias de interligação das cidades, educação nas escolas** para a formação de ciclistas

Melhorar a pavimentação, sinalização, iluminação

Aumentar o numero de ciclovias. E realizar manutenção nas existentes

Que o problema apontado na questão anterior seja sanado.

Fazer ciclovias, uma sugestão: sinal dos funcionários até posto de saúde do Timotinho.

Campanhas de educação no Trânsito e mais ciclovias sinalizadas e em condições de uso.

Fazer as ciclovias

Nosso Grupo "Dakota Bike," tem como primícias que quanto mais "Bicicletas" nas ruas, maior será nossa capacidade de salvar vidas. Implantação de estações de bicicletas públicas/compartilhadas parceria com Banco Itaú. **Mapeamento de toda infraestrutura cicloviária, bem como atualização dos novos trechos implementados. Promover a conscientização de motoristas** informando de forma criativa a regulamentação com abrangência em veículos de propulsão humana "Bicicleta"

Construir uma estrutura na Ponte metálica permitindo o ciclista trafegar com mais segurança.

Investimento em sinalização e construção de mais ciclovias

Faltá é implantar uma INFRAESTRUTURA viária na região e interligação desta.

Educação para ciclistas e motoristas

Ciclovias urgente

Iluminação

Ter ciclovias melhor conservadas

Refazer os trechos que as árvores estouraram o concreto.

Mais ciclovias na área urbana, mais iluminação

Refazer o asfalto, podar a vegetação marginal e melhorar a iluminação. Estes motivos faz com que ciclistas não utilizem a ciclovia.

Reparo nas ciclovias existentes retirando buracos e "lombadas" causadas pelo tempo e devido a obras mal feitas.

Reforma das ciclovias, limpeza urbana , construção de novas ciclovias, campanha de conscientização, segurança

Melhoria na infraestrutura

Ampliação de vias com ciclovia ligando todos os bairros de ipatinga

Parceria entre as prefeituras das cidades do vale do aço visando melhorar as infraestruturas das ciclovias ...

Prefiro nem comentar ...

Recomendo o diagnóstico do Eixo Mobilidade do PDDI da RMVA.

Sim, o que vejo na América do Norte, sinalizando de compartilhamento de rodovia onde não há ciclovia

A ligação de pontos principais e estratégicos com ciclovias, ciclofaixas ou em ruas onde não for possível nenhum dos dois, sinalização horizontal com faixa de segurança para ciclistas. Faixas dando prioridade em travessias, iluminação a nível do pedestre e ciclista, além de faixas compartilhadas para ciclistas e pedestres. A falta de local seguro para estacionamento para bicicletas é um grande problema também, principalmente no centro de Cel. Fabriciano e outros centros regionais. Implantação de bicicletário próximo a locais estratégicos também seria um aboa solução, tanto para a segurança de quem estaciona, como para o comercio, escolas e possíveis eventos pontuais.